

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA ESPECIALIDAD

Análisis del potencial de la IA para ayudar al desarrollo creativo del compositor audiovisual

Trabajo fin de estudios

Curso 2024-2025

Convocatoria: 1ª

Autor: Giuliano Parisi

Tutor: Mario Gosálvez Blanco

Cotutor: Dr David Carabaias Galindo

Resumen

El presente trabajo de fin de máster, titulado "Análisis del potencial de la IA para ayudar al desarrollo creativo del compositor audiovisual", examina cómo la inteligencia artificial (IA) puede contribuir al proceso de creación musical en entornos audiovisuales. Entre sus objetivos se encuentran evaluar las ventajas y limitaciones de la IA en la composición musical y conocer la percepción de compositores profesionales al respecto. Para ello, se llevó a cabo una revisión de fuentes académicas y una encuesta anónima a compositores, combinando perspectivas teóricas y prácticas. Los resultados sugieren que la IA puede actuar como herramienta complementaria en el proceso creativo, aunque no sustituye la sensibilidad ni el juicio artístico propios del compositor humano. Entre sus ventajas destacan la eficiencia, la generación de nuevas ideas y el apoyo a la colaboración profesional. Sin embargo, plantea desafíos importantes como el riesgo de homogeneización sonora y el dilema ético de la autoría musical. Se concluye que la integración de la IA en la educación musical debe abordarse de forma crítica y equilibrada, y que el papel futuro de estas tecnologías en el ámbito audiovisual dependerá de decisiones humanas sobre su uso responsable.

Palabras clave

Inteligencia artificial, composición audiovisual, creatividad musical, tecnologías aplicadas, educación musical

Abstract

This thesis analyzes the potential of artificial intelligence (AI) to support and enhance the creative development of audiovisual composers in the contemporary context. The study explores the opportunities and challenges that AI introduces at different stages of the creative process – from the generation of musical ideas to final production – as well as its impact on professional collaboration and the education of new composers. Drawing on a literature review and a survey of eleven professional audiovisual composers, the research provides an updated overview of current perceptions, uses, and attitudes toward these emerging technologies. The results reveal that AI is perceived mainly as a complementary tool that streamlines workflows, stimulates creativity, and encourages experimentation, yet does not replace the sensitivity and intuition inherent to human composers. Key advantages include time-saving, support during creative blocks, and expanded stylistic possibilities, while major

limitations involve a lack of emotional expressiveness, risk of stylistic homogenization, and the need to safeguard authorship and critical thinking. The thesis concludes with reflections on the role of AI in music education and suggests future directions for research and training, aiming for an ethical and creative integration of these technologies.

Keywords: artificial intelligence, audiovisual composition, musical creativity, applied technologies, music education.

Índice de Contenidos

Aspectos preliminares	2
Introducción	7
Objetivos	8
Justificación	9
Estado de la cuestión	12
Metodología y fuentes	14
Encuesta a compositores audiovisuales	15
Fuentes primarias (datos de primera mano)	17
Fuentes secundarias (literatura académica y estudios)	18
Audiografía (material sonoro relevante)	20
Otros recursos (bases de datos, informes oficiales, normativa)	21
Capítulo 1. Inteligencia Artificial y Composición Audiovisual	23
Capítulo 2. La IA en el Proceso Creativo del Compositor Audiovisual	28
2.1. Generación de ideas musicales y bocetos temáticos	28
2.2. Desarrollo, armonización y orquestación asistidas	29
2.3. Creatividad humana aumentada vs. delegada	30
2.4. Limitaciones actuales de la IA creativa	31
Capítulo 3. IA, Colaboración y Entorno de Trabajo en Proyectos Audiovisuales	33
3.1. Comunicación de ideas entre compositor y director.....	33
3.2. Colaboración dentro del equipo musicales y con orquestadores.....	34
3.3. Automatización de tareas técnicas en postproducción	35
3.4. Impacto en el rol profesional del compositor	36
3.5. Ejemplos de herramientas y prácticas emergentes	37
Capítulo 4. IA y Formación del Compositor Audiovisual	39
4.1. La IA como contenido curricular	39
4.2. Herramientas de la IA al servicio del aprendizaje	40
4.3. Desarrollo de nuevas competencias	41
4.4. Experiencias y estudios iniciales	42

Capítulo 5. Diseño de efectos sonoros con asistencia de IA: Análisis empírico y estudio de caso del videojuego Dreadbone	44
5.1. Contexto del proyecto	44
5.2. Proceso metodológico	45
5.3. Herramientas utilizadas	48
5.4. Valoración del rol de la IA	49
5.5. Resultados finales	50
5.6. Reflexión crítica	52
Capítulo 6. Discusión y Perspectivas Futuras	54
6.1. Síntesis de beneficios y riesgos identificados	54
6.2. Impacto en la identidad y rol del compositor audiovisual	55
6.3. Evolución tecnológica: hacia dónde nos dirigimos	56
6.4. Perspectiva integradora: sinergia entre IA y creatividad humana	57
Capítulo 7. Conclusiones, Limitaciones del Trabajo y Propuestas de Futuro	59
7.1. Evaluación de la consecución de los objetivos	59
7.2. Limitaciones del trabajo	60
7.3. Oportunidades de investigación futura	61
7.4. Reflexión final	62
Bibliografía	63
Anexo I. Caso empírico: Diseño y ajuste de FX para el personaje “Dreadbone”	66
Introducción y contexto	66
Anexo II. Cuestionario a compositores	68

Índice de abreviaturas

IA: Inteligencia Artificial

TFM: Trabajo Fin de Máster

CSKG: Centro Superior de Enseñanza Musical Katarina Gurska

SFX: Sound Effects (Efectos Sonoros)

RNN: Redes Neuronales Recurrentes

AIVA: Artificial Intelligence Virtual Artist

SGAE: Sociedad General de Autores y Editores

CISAC: International Confederation of Societies of Authors and Composers

ABC-IA: Modelo de Aprendizaje Basado en Competencias con IA

UE: Unión Europea

ML: Machine Learning (Aprendizaje Automático)

AI: Artificial Intelligence (equivalente inglés de IA)

GUI: Graphic User Interface (Interfaz Gráfica de Usuario)

WIRED: Revista WIRED España

CEO: Chief Executive Officer (Director Ejecutivo)

Google Magenta: Proyecto de Google de IA musical (no una sigla, pero recurrente)

FERA: Federación de Directores Europeos de Cine

WGA: Writers Guild of America

DAW: Digital Audio workstation

Índice de tablas

Tabla	Título	Página
Tabla 1	Experiencia de compositores con la IA en su trabajo (N=11)	13
Tabla 2	Resumen comparativo de características de los efectos sonoros diseñados y ajustes realizados (Caso Dreadbone)	Anexo I

Introducción

La irrupción de la inteligencia artificial (IA) en la música está transformando el panorama de la composición audiovisual de forma acelerada y polémica. En los últimos años, han surgido algoritmos capaces de generar melodías, armonías e incluso piezas musicales completas en segundos, emulando estilos desde música clásica hasta bandas sonoras de cine. Herramientas de *IA generativa* como *AIVA*, *Amper Music* u *OpenAI Jukebox* pueden analizar grandes bases de datos musicales y producir nuevas composiciones a partir de unos parámetros dados. Este avance plantea preguntas fundamentales: ¿Son estas tecnologías un aliado creativo para el compositor audiovisual, una amenaza a su originalidad, o quizás algo intermedio? El debate continúa abierto. Por un lado, muchos creadores reconocen el potencial inspirador de la IA como fuente de ideas frescas o solución a bloqueos creativos. Por otro lado, se alzan voces de alerta que critican que una excesiva dependencia de los algoritmos puede *reducir la originalidad artística* y homogeneizar el resultado musical. En definitiva, la IA está ya presente en la conversación diaria de compositores de música para cine, televisión y medios interactivos, pero sus implicaciones a largo plazo siguen siendo inciertas.

En este contexto, el presente Trabajo de Fin de Máster (TFM) se titula “Análisis del potencial de la IA para ayudar al desarrollo creativo del compositor audiovisual”. Se trata de una investigación de carácter analítico y objetivo sobre *cómo la IA está influyendo en el proceso creativo* de los compositores de bandas sonoras. El enfoque adoptado deliberadamente no toma una postura ni a favor ni en contra de la IA, dado que es un tema emergente y sensible en el entorno de la creación musical. En lugar de ello, se busca examinar con rigor académico las *oportunidades* que estas tecnologías ofrecen (p. ej., aceleración de tareas rutinarias, generación de bocetos musicales, asistencia en orquestación) frente a los *desafíos o riesgos* asociados (p. ej., posible pérdida del “toque humano”, problemas de originalidad o éticos). Se parte de la premisa de que la IA, como cualquier herramienta, puede ser beneficiosa si se integra correctamente en el flujo de trabajo creativo, pero también conlleva limitaciones que conviene comprender antes de adoptarla ampliamente.

Para acotar el alcance, el estudio se centrará en la composición musical para el medio audiovisual. Se indagará cómo la IA impacta *cada etapa del proceso creativo* del compositor audiovisual: desde la concepción de ideas temáticas y la organización de la plantilla instrumental para distintas escenas, hasta la colaboración con directores y la fase de producción y postproducción musical. Asimismo, el trabajo explorará el *papel potencial de la*

IA en la educación de compositores, dado que las próximas generaciones de creadores podrían formarse en un entorno donde estas herramientas sean ubicuas. Se revisará el estado del arte de la IA aplicada a la composición musical, así como las posturas encontradas en torno a su impacto en la creatividad y el rol del compositor. A continuación, se detallará la metodología empleada en la investigación, basada en una encuesta a profesionales del sector y en un caso práctico (*estudio de caso*). Posteriormente, se presentarán los resultados obtenidos tanto del sondeo de opiniones como de la experimentación creativa con IA, seguidos de una discusión donde se interpretarán dichos hallazgos a la luz de la bibliografía existente. Finalmente, se expondrán las conclusiones del estudio, destacando recomendaciones para compositores y educadores musicales, así como posibles líneas futuras de trabajo en este apasionante cruce entre inteligencia artificial, música y creatividad humana.

Objetivos

Objetivo General:

Analizar de forma integral el potencial de las herramientas de inteligencia artificial en el proceso creativo del compositor de música audiovisual, evaluando cómo pueden influir en su desarrollo creativo sin reemplazar la aportación artística humana, y ofrecer, con base en los hallazgos, una visión crítica y documentada sobre las perspectivas futuras de la profesión, incluyendo consideraciones éticas y profesionales, así como recomendaciones sobre cómo aprovechar la IA como aliado creativo minimizando sus posibles impactos negativos.

Objetivos Específicos:

- *Examinar el uso actual de la IA por parte de compositores audiovisuales, identificando en qué etapas del proceso creativo (composición, orquestación, producción, etc.) se emplea, con qué propósitos específicos (generación de ideas, asistencia técnica, automatización de tareas repetitivas, etc.) y analizando, a partir de un cuestionario aplicado a compositores profesionales, sus percepciones y actitudes hacia esta tecnología, destacando tanto las principales ventajas percibidas (eficiencia, ampliación creativa, apoyo en bloqueos) como las principales desventajas o preocupaciones (riesgo para la originalidad, estandarización sonora, dependencia tecnológica).*

- *Analizar el impacto de la IA en la creatividad y originalidad de la música para audiovisuales*, investigando si y cómo el uso de algoritmos generativos podría influir en la calidad expresiva de las composiciones y en la capacidad de transmitir emociones al público. Se considerará aquí la cuestión de si la música compuesta con ayuda de IA resulta más homogénea o predecible, tal como algunos compositores temen, o si por el contrario la IA puede ampliar la creatividad al sugerir caminos compositivos no explorados.
- *Explorar el papel de la IA en la colaboración profesional dentro del ámbito audiovisual*, en particular en la relación *compositor – director*. Se investigará si las herramientas de IA pueden facilitar la comunicación de ideas musicales (por ejemplo, generando bocetos sonoros rápidos para presentar al director) o agilizar la iteración sobre el *score*, y hasta qué punto los compositores ven viable integrar la IA en este diálogo creativo sin desplazar la interacción humana.
- *Investigar las posibilidades de integrar la IA en la enseñanza y aprendizaje de la composición audiovisual*, reflexionando sobre metodologías educativas que incorporen estas tecnologías. Se buscará determinar si la IA puede servir como herramienta pedagógica (por ejemplo, para análisis automatizado de estilos o tutoría virtual en ejercicios de composición), y cuáles serían las precauciones a tomar para que los estudiantes desarrollen su propia creatividad sin depender excesivamente de la máquina.

Justificación

La realización de este estudio se justifica por la novedad y urgencia del tema en el panorama musical actual. La inteligencia artificial ha pasado en pocos años de ser una curiosidad tecnológica a convertirse en una herramienta accesible que promete revolucionar la forma de crear música. En el ámbito específico de la composición para audiovisuales, esta revolución plantea oportunidades sin precedentes, pero también interrogantes profundas.

Desde una perspectiva académica, es necesario documentar y analizar rigurosamente cómo la IA está cambiando los procesos creativos, para llenar un vacío en la literatura especializada en español. Si bien existen trabajos previos centrados en aspectos técnicos de la generación

musical automática –como los de Briot et al. (2020) o Yang et al. (2017), que desarrollaron modelos de redes neuronales recurrentes para generar melodías estilizadas y estructuras musicales similares a bandas sonoras–, todavía son escasos los estudios que aborden el impacto integral en la praxis del compositor profesional y su entorno de trabajo.

Este TFM contribuirá a esa discusión ofreciendo datos actuales (2025) y la voz directa de compositores en activo, lo cual añade un valor empírico importante.

Desde la óptica profesional y artística, la cuestión adquiere un carácter práctico y ético. Los compositores de cine y televisión se encuentran en la disyuntiva de adoptar o rechazar estas nuevas herramientas. Por un lado, la IA podría agilizar tareas laboriosas (como la orquestación de pasajes repetitivos, la generación de *mock-ups* instrumentales o la masterización automática) permitiendo a los creadores dedicar más tiempo a los aspectos netamente artísticos (Herremans et al., 2017). Por otro lado, existe el temor de que un uso indiscriminado de la IA conduzca a una pérdida del sello personal en las composiciones. La música para audiovisuales no solo debe acompañar a la imagen, sino también transmitir emociones auténticas al espectador; en este sentido, muchos profesionales defienden que la sensibilidad humana es insustituible y que delegar decisiones creativas a algoritmos podría restarle profundidad emotiva a las bandas sonoras (Sterne, 2022).

La encuesta realizada refleja estas preocupaciones: varios compositores remarcan la importancia de conservar el toque humano y advierten sobre la homogeneización sonora que podría acarrear la IA si todos emplean los mismos sistemas entrenados con datos similares. Este trabajo, por tanto, es pertinente para la comunidad de compositores, ya que ofrece un análisis objetivo de ventajas y desventajas, ayudando a informar decisiones sobre la adopción de IA en proyectos creativos.

Otro elemento de justificación es la dimensión educativa y de futuro. Los compositores que actualmente se forman en conservatorios y universidades –como el Máster en Composición Musical para Audiovisual del CSKG al que pertenece este TFM– serán quienes definan las prácticas profesionales en los próximos años. Es fundamental, entonces, investigar cómo introducir la IA en la formación de manera responsable.

Algunos estudios recientes proponen metodologías innovadoras que incorporan la IA como una herramienta para fomentar la creatividad y el aprendizaje colaborativo, sin reemplazar la figura docente (Sepúlveda-Irribarra & Villegas, 2024). Este estudio justifica la inclusión del

apartado educativo para ofrecer recomendaciones sobre la enseñanza de la composición en la era digital, asegurando que los futuros compositores vean la IA no como una amenaza, sino como un recurso adicional que requiere criterio y ética en su uso.

Por último, la relevancia industrial y socioeconómica del tema refuerza la necesidad de este análisis. Organismos internacionales de gestión creativa como CISAC han comenzado a advertir sobre el impacto de la IA en las industrias culturales. Un estudio encargado por dicha organización estima que, sin las regulaciones adecuadas, los compositores y creadores podrían perder hasta un 24% de sus ingresos para 2028 debido a la sustitución de obras humanas por contenidos generados con IA (CISAC, 2023).

Además, el intrusismo profesional se ha convertido en una amenaza tangible. El desarrollo de herramientas accesibles como Suno.ai o Boomy ha permitido que periodistas, youtubers o creadores no especializados comiencen a crear sus propias sintonías, jingles o bandas sonoras, desplazando en ocasiones a músicos profesionales. Asociaciones de guionistas, actores y compositores –como la WGA (Writers Guild of America) y la FERA (Federación de Directores Europeos de Cine)– han alzado la voz exigiendo marcos legales más estrictos que regulen el uso de la IA y garanticen la autoría humana en los productos culturales (WGA, 2023; FERA, 2024).

Si bien este TFM no se centra en aspectos jurídicos o económicos, estos datos de contexto subrayan lo crucial del momento histórico: la profesión de compositor audiovisual podría transformarse de forma radical en la próxima década. Por ello, es justificable y necesario emprender un estudio profundo ahora, cuando es posible todavía encauzar el desarrollo de la IA de forma que sirva para potenciar la creatividad humana sin socavar la viabilidad artística y laboral de los compositores.

En resumen, la justificación de este trabajo descansa en (a) la originalidad académica de abordar un tema emergente poco explorado en la literatura en español, (b) la importancia práctica para los compositores de comprender los efectos de la IA en su trabajo creativo, (c) la dimensión formativa de preparar a las nuevas generaciones para convivir con estas herramientas, y (d) la coyuntura crítica en la industria musical frente al avance de la inteligencia artificial. Este TFM aspira a aportar conocimiento útil y equilibrado que ilumine el camino a seguir, en un terreno donde la tecnología y el arte convergen de formas sin precedentes.

Estado de la cuestión

La investigación en torno al uso de la inteligencia artificial en la composición musical ha crecido exponencialmente en los últimos años. Uno de los estudios más relevantes en este campo es el de Herremans, Chuan y Chew (2017), quienes elaboran una taxonomía exhaustiva de las técnicas de IA aplicadas a la generación musical automática. Su artículo es fundamental porque ofrece una clasificación clara de los modelos computacionales empleados —como redes neuronales recurrentes, algoritmos evolutivos y aprendizaje profundo— y contextualiza su impacto en diferentes áreas de la música, incluyendo la música para medios audiovisuales.

En una línea complementaria, Briot, Hadjeres y Pachet (2020) publicaron *Deep Learning Techniques for Music Generation*, un volumen que representa un hito en el estudio del aprendizaje profundo aplicado a la música. Su enfoque abarca tanto aspectos técnicos como artísticos, y resulta particularmente útil para este trabajo al abordar la cuestión de la creatividad asistida por IA desde una perspectiva crítica. Sus análisis sobre los límites de la IA para generar música con sentido emocional han servido como punto de partida para la reflexión metodológica de este TFM.

En el ámbito específico de la música para cine y audiovisual, cabe destacar el trabajo de Lampropoulos et al. (2021), quienes aplican modelos de redes neuronales recurrentes (RNN) para generar música adaptativa en videojuegos, incluyendo estilos de banda sonora cinematográfica. Este estudio demuestra que la IA puede ser programada para adaptarse a estados emocionales del juego o del filme, introduciendo una dimensión de “empatía computacional” que desafía el rol exclusivo del compositor humano .

Sobre la creatividad humana y el fenómeno de la co-creación con IA, el libro de Miller (*The Artist in the Machine*, 2019) propone una tesis sugerente: que la creatividad computacional no sustituye a la humana, sino que redefine sus márgenes, abriendo paso a nuevas formas de colaboración híbrida. Esta idea resuena con las respuestas obtenidas en el cuestionario realizado para este TFM, donde varios compositores afirman que usan la IA como un generador de ideas o un “asistente inteligente” en fases tempranas del proceso creativo, sin dejarle decisiones finales.

En cuanto al marco teórico sobre creatividad, Margaret Boden (2004) distingue tres tipos de creatividad: combinatoria, exploratoria y transformacional. Esta tipología es especialmente

útil para analizar en qué medida la IA se limita a combinar elementos conocidos o si puede llegar a explorar territorios musicales inusuales, e incluso transformar reglas compositivas, como argumentan algunos desarrolladores de IA generativa. Boden ofrece así una base teórica sólida para entender los niveles de “creatividad artificial” que pueden darse en un contexto audiovisual.

En el plano educativo, resulta indispensable citar el trabajo de Sepúlveda-Irribarra y Villegas (2024), quienes han desarrollado un modelo de aprendizaje activo basado en IA —el llamado método ABC-IA— orientado a la formación musical en entornos superiores. Este modelo propone la integración crítica de herramientas como generadores melódicos o analizadores armónicos automáticos dentro del aula, fomentando el criterio creativo del alumno sin anular su autonomía. Su propuesta refuerza la viabilidad de un uso pedagógico de la IA bien estructurado.

Finalmente, desde el ámbito profesional y legal, informes recientes de la CISAC (2023) alertan sobre el riesgo económico y de intrusismo profesional que representa la proliferación de contenidos generados por IA sin una regulación clara. El informe advierte que, si no se protegen los derechos de los compositores humanos, se podría producir una pérdida de ingresos de hasta el 24% para 2028 . Este dato se complementa con denuncias públicas de asociaciones como la SGAE o la Alliance of Women Film Composers, que han comenzado a señalar prácticas de intrusismo donde periodistas o directores generan música sin intervención de profesionales, amparados por la facilidad de las nuevas herramientas de IA.

Se revisaron trabajos pioneros como el de Fernández y Vico (2013), que proporcionan un panorama de las técnicas de IA en composición musical, así como estudios más recientes centrados en la educación musical con IA (Lavandera, 2023) o en casos de uso de IA en entornos creativos reales (Sánchez et al., 2013). También se consideraron publicaciones de especialistas españoles y latinoamericanos, dado que la producción científica en nuestro idioma está aumentando en este campo. Autores como Romero, Escolano, Soto-Hidalgo y Ramírez —mencionados en las listas bibliográficas previas— han ofrecido perspectivas valiosas sobre la intersección entre IA y música, ya sea desde la óptica técnica (modelos generativos, sistemas de recomendación musical) o desde la reflexión estética y ética (originalidad de la música producida por máquinas, impacto en la profesión del compositor). Estas fuentes teóricas conforman el Capítulo 1 y nutren la discusión en capítulos posteriores, asegurando que el análisis se ancle en conocimiento existente y reconocido.

Metodología y fuentes

El presente estudio emplea una metodología de enfoque mixto, combinando la revisión bibliográfica con la recolección de datos empíricos mediante encuestas a profesionales. A fin de explorar el **potencial de la IA en el desarrollo creativo del compositor audiovisual**, se definieron dos estrategias principales: (1) un análisis documental y teórico de las fuentes relevantes, y (2) una investigación de campo en forma de encuesta dirigida a compositores de bandas sonoras. Esta aproximación mixta busca triangular la información para obtener una visión tanto conceptual como práctica del fenómeno estudiado.

En primer lugar, se llevó a cabo una recopilación exhaustiva de literatura relacionada con IA y composición musical, con énfasis especial en fuentes publicadas en español para contextualizar el tema en el ámbito académico y profesional hispanohablante. Entre las referencias seleccionadas se encuentran artículos académicos, actas de congresos, capítulos de libros y estudios previos que abordan la composición algorítmica, la creatividad computacional, y la aplicación de la IA en música y audiovisuales, material audiógrafico.

Para organizar la información obtenida, se establecieron categorías temáticas alineadas con los objetivos específicos de la investigación:

- *IA en el proceso creativo*: teoría sobre cómo la IA puede generar, modificar o inspirar material musical.
- *IA en la colaboración y flujo de trabajo*: estudios sobre herramientas que median entre compositores y otros agentes (p. ej., directores) o que automatizan tareas de producción.
- *IA en la formación*: reflexiones sobre el uso educativo de la IA para enseñar composición o las competencias que debe adquirir el compositor ante estas tecnologías.
- *Ventajas y desventajas de la IA creativa*: análisis críticos que enumeran beneficios (p. ej., eficiencia, exploración) y riesgos (p. ej., pérdida de originalidad, dependencia tecnológica).

Encuesta a compositores audiovisuales

La segunda parte de la metodología consistió en recoger datos de primera mano sobre la percepción y experiencia de compositores profesionales respecto a la IA. Para ello, se diseñó un cuestionario anónimo estructurado, con preguntas tanto cerradas (opción múltiple, escala Likert) como abiertas, siguiendo las recomendaciones metodológicas para investigaciones mixtas (Hernández Sampieri et al., 2018; SurveyMonkey, 2022).

El cuestionario, titulado “*El impacto de la IA en el proceso creativo y el entorno de trabajo del compositor audiovisual*”, fue distribuido en línea a través de Google Forms a un grupo de compositores de música para audiovisual. Se obtuvo la colaboración de 11 compositores profesionales, quienes respondieron de forma voluntaria y anónima. Para preservar la confidencialidad y fomentar la sinceridad en las respuestas (SurveyMonkey, 2022), cada participante fue identificado únicamente mediante un código de catalogación según el orden de recepción de sus respuestas: C01, C02, ..., C11.

Se procuró diversidad en el perfil de participantes: algunos con amplia trayectoria en cine y televisión, otros en publicidad o videojuegos, y con distintos grados de familiaridad con la IA (desde quienes nunca la han usado hasta quienes ya la integran regularmente en su trabajo). El cuestionario abarcó dimensiones como antecedentes profesionales, experiencia previa con IA, valoración del potencial de la IA en tareas concretas (organizar plantillas instrumentales, generar ideas musicales, automatizar postproducción), impacto percibido en creatividad y originalidad, ventajas y desventajas principales, expectativas a futuro (p. ej., grado de involucramiento de la IA en 10 años) y un espacio para comentarios adicionales.

El diseño combinó medición cuantitativa y análisis cualitativo. Para las preguntas cerradas, se empleó estadística descriptiva básica (frecuencias, porcentajes, promedios) a fin de identificar tendencias generales. Por ejemplo, la Figura 2.1 muestra la distribución de experiencia con IA en el trabajo:

De los 11 encuestados, 6 (≈55%) habían interactuado con IA de algún modo (1 de forma regular y 5 en proyectos puntuales), mientras que 5 (≈45%) no la habían usado nunca (3 manifestaron interés en explorarla y 2 la consideraron irrelevante).

Figura 2.1.**Experiencia de compositores con la IA en su trabajo (N=11).**

Note. La mayoría de los compositores encuestados ha tenido al menos una experiencia puntual con la IA (5 de 11), mientras que tres nunca la han utilizado pero muestran interés en hacerlo en el futuro. Solo uno de los encuestados emplea IA de forma regular en su flujo de trabajo, y dos indican que no la han usado ni tienen intención de hacerlo. Este gráfico evidencia que, aunque la IA aún es una novedad en el ámbito compositivo profesional, existe un interés creciente por explorar su potencial, especialmente como apoyo puntual en tareas técnicas o creativas.

Las respuestas abiertas fueron analizadas mediante codificación temática: se identificaron patrones recurrentes (temores, esperanzas, anécdotas, etc.) y se agruparon bajo etiquetas significativas. Para asegurar rigor y fiabilidad, se aplicaron principios de análisis de contenido y revisión reflexiva (Hernández Sampieri et al., 2018; Row & Fazekas, 2024). La integración de estos resultados en los capítulos 3, 4 y 5 permite ejemplificar puntos clave, citando a los compositores como “C01”, “C02”, etc., respetando su anonimato y conservando la autenticidad de sus voces profesionales.

Consideraciones éticas y validez. Se aseguró la confidencialidad de las respuestas y se informó a los participantes del propósito académico de la investigación. Todos los

encuestados dieron su consentimiento para el uso anónimo de sus respuestas. Aunque la muestra es limitada, la finalidad no es estadística sino exploratoria y cualitativa, buscando enriquecer el debate y confrontar la literatura con la experiencia real de los profesionales del sector.

En resumen, la metodología diseñada proporciona una base sólida para abordar el tema central de la investigación. La combinación de teoría y empiria, de análisis objetivo de datos y consideraciones subjetivas de expertos, permite encarar de manera crítica y fundamentada las preguntas planteadas. A continuación, el Capítulo 3 presentará los hallazgos relacionados con el proceso creativo del compositor audiovisual y cómo la IA interviene –o puede intervenir– en él, integrando tanto la visión de los autores estudiados como la de los compositores encuestados.

Fuentes primarias (datos de primera mano)

- **Encuesta propia (2025)** – Se realizó una encuesta diseñada por el autor dirigida a compositores audiovisuales, recopilando experiencias y actitudes sobre el uso de herramientas de IA en su proceso creativo. Este instrumento provee datos empíricos de primera mano sobre cómo los compositores están incorporando (o no) la IA en su flujo de trabajo creativo. Los resultados (ver fichero de respuestas) aportan evidencia directa y actual sobre la adopción de IA en el entorno real del compositor audiovisual, constituyendo una base primaria fundamental para el estudio.
- **Entrevista a Fernando Velázquez (Noticias Cuatro, 2025)** – Conversación con el renombrado compositor de cine Fernando Velázquez. Velázquez, ganador de un Goya, comparte su perspectiva sobre la IA: afirma que conoce colegas que crean música con algoritmos, pero él duda que disfruten tanto, resaltando el valor insustituible del disfrute creativo humano. Esta entrevista periodística reciente aporta una voz autorizada del ámbito cinematográfico español, brindando un testimonio directo sobre la percepción de la IA desde la experiencia de un compositor audiovisual de primera línea.
- **Entrevista radiofónica a Alberto Iglesias (Cadena SER, 2023)** – Entrevista al célebre compositor Alberto Iglesias (11 Premios Goya) en la Cadena SER. Iglesias expresa su preocupación ante la IA generativa y aboga por *“hacernos fuertes en la imaginación” para “combatir la amenaza [de la IA] con imaginación; [...] La IA*

trabaja con cosas ya hechas. La historia de la humanidad [...] es la historia de la invención". Esta fuente primaria (formato audio, con transcripción parcial disponible) proporciona la postura crítica de un compositor consagrado, subrayando la importancia de la creatividad humana frente a herramientas automatizadas.

- **Entrevista experta (WIRED España, 2024)** – Entrevista a Stefano Mastruzzi, director de una reconocida escuela de música, acerca de cómo la IA está cambiando la música. Mastruzzi plantea que la IA puede democratizar la creación musical permitiendo a cualquiera componer con pocos clics, pero advierte que “*sigue habiendo una gran diferencia*” entre una pieza técnicamente correcta y una obra con impacto emocional y originalidad, ya que las herramientas no reemplazan la visión artística. Esta entrevista en profundidad, aunque a un experto italiano, está publicada en español y ofrece insights cualitativos valiosos sobre las implicaciones creativas y éticas de la IA, desde la voz de un educador y músico experimentado.

Fuentes secundarias (literatura académica y estudios)

- **Gómez García, J. (2023)** – “*Composición en la era digital: la integración de inteligencias artificiales en la composición para cine y medios*”. Trabajo de fin de grado (Universidad de los Andes, Colombia). Esta investigación explora la colaboración entre la creatividad humana y la IA en la música para cine, evaluando cómo las herramientas de IA pueden revolucionar la composición audiovisual. Al ser un estudio académico reciente *en español*, ofrece fundamentación teórica local y análisis crítico sobre la adopción de IA en la industria cinematográfica, sirviendo como precedente investigativo relevante para nuestro TFM.
- **Revisión sistemática de IA musical (Agosto 2024)** – Artículo de revisión (en español) que analiza 30 publicaciones recientes (2019–2024) sobre herramientas de Inteligencia Artificial aplicadas a la composición musical en el siglo XXI (Researchgate, 2025). Esta revisión bibliográfica resume hallazgos clave: la IA generativa ofrece ventajas en eficiencia, personalización e inspiración, pero plantea desafíos serios en la consistencia, calidad y originalidad de la música producida. Proporciona un panorama actualizado del estado del arte, identificando fortalezas y limitaciones de distintas técnicas (redes neuronales, algoritmos evolutivos, etc.), lo que resulta sumamente útil para contextualizar técnicamente nuestro análisis.

- **Row & Fazekas (2024)** – “*Composers’ Evaluations of an AI Music Tool: Insights for Human-Centred Design*”. Estudio académico (workshop NeurIPS 2024, en inglés) que empleó entrevistas semi-estructuradas con compositores profesionales para evaluar una herramienta generativa musical (Github, 2025). Los hallazgos destacan preocupaciones de los compositores en torno a la confianza, transparencia y ética de estas herramientas, y sugieren mejorar los sistemas con más trazabilidad y control por parte del usuario. Este estudio secundario aporta evidencia científica y contemporánea de cómo los creadores perciben y evalúan las asistencias de IA en su proceso creativo, enriqueciendo el marco teórico-metodológico de nuestro TFM con una perspectiva centrada en el usuario compositor.
- **Fois, A. (2023)** – “*La inteligencia artificial en la composición musical: un análisis crítico entre creatividad, cultura y transhumanismo*”. Artículo divulgativo de análisis crítico (publicado en línea) que reflexiona sobre las implicaciones filosóficas y culturales de la IA en la música. Aborda riesgos como la ausencia de error creativo (la IA tiende a lo conservador al predecir siempre lo más probable) y la falta de visión estética original, indicando que un uso indiscriminado de IA podría estancar la evolución musical. Asimismo, discute la posible “democratización” de la creación vs. la pérdida de la identidad del autor. Esta fuente secundaria (en español) complementa el marco teórico con un debate actual sobre creatividad humana vs. generación artificial, útil para el apartado de discusión y para respaldar análisis críticos en nuestras conclusiones.

Audiografía (material sonoro relevante)

- **Entrevista audio a Alberto Iglesias (2023)** – *Hoy por Hoy, Cadena SER*. Audio ~22 min con Alberto Iglesias, donde el compositor comenta sus nuevos proyectos y ofrece su visión sobre la IA (como se citó arriba: verla como “amenaza” que debe enfrentarse con imaginación). Esta pieza sonora permite escuchar de viva voz las inflexiones y énfasis de Iglesias al referirse a la IA, aportando una dimensión viva al análisis. En la bibliografía se podrá referenciar como entrevista radiofónica (incluyendo enlace al podcast en la web de la SER).
- **Podcast “A Ocho Manos – La vida del compositor de música para cine” (Ep. 06/10/2024)** – Episodio titulado “*Herramientas Tecnológicas: Compositores nómadas*”

vs. *sedentarios*” donde compositores mexicanos discuten tecnologías en su trabajo diario. Incluye un segmento de 36 min específicamente preguntándose “*¿Qué nos depara con la introducción de la inteligencia artificial en la composición?*”, explorando cómo estas herramientas se han vuelto esenciales en la profesión. Este podcast (Escuela Mexicana de Música para Cine) provee testimonios en formato audio de compositores hablando entre colegas sobre la integración de la IA, reflejando prácticas y actitudes en un contexto profesional real, complementando la perspectiva teórica con la experiencial.

- **Banda sonora generada por IA (AIVA, 2018)** – Ejemplo representativo de composición musical creada íntegramente por una IA: la pieza encargada a AIVA (Artificial Intelligence Virtual Artist) para la conferencia CONVERGE en Nueva York. En una entrevista, el CEO de AIVA, Pierre Barreau, detalla que “*la pieza se compuso especialmente para la conferencia... Globant pidió una pieza que generara emociones, y el resultado fue una partitura para trío de piano, violín y chelo; cuando la pieza fue interpretada por humanos... la audiencia estaba inspirada*”. Esta *audiografía* ejemplifica el estado del arte de la IA creativa: AIVA fue la primera IA reconocida legalmente como compositora, y sus obras (como esta banda sonora) permiten analizar empíricamente las características musicales de una creación artificial y la respuesta que suscita en el público. Incluir este caso en la metodología permite un análisis musicológico comparativo entre composición humana vs. generativa, enriqueciendo la perspectiva práctica del TFM.

Otros recursos (bases de datos, informes oficiales, normativa)

- **Informe “La IA y la Música” (Goldmedia para GEMA/SACEM/Instituto Autor, 2024)** – Estudio oficial internacional sobre el uso de IA en el sector musical, con amplia participación de creadores. Es un análisis exhaustivo de la interacción entre música e IA en un mercado en rápido crecimiento. Incluye datos de 15.000 compositores encuestados (miembros de entidades autorales de Alemania y Francia), además de entrevistas con expertos, reflejando actitudes y preocupaciones de los profesionales ante la IA. Sus conclusiones aportan una base empírica sólida sobre el impacto económico y creativo de la IA, útil para contextualizar nuestro estudio en el panorama industrial real. (*Disponible públicamente vía Instituto Autor/SGAE.*)

- **Estudio CISAC/PMP sobre IA (2024)** – Primera investigación global encargada por CISAC que cuantifica el impacto económico de la IA generativa en las industrias musical y audiovisual (CISAC, 2024). Proyecta, por ejemplo, que hacia 2028 hasta un 24% de los ingresos de los creadores musicales estarían en riesgo debido a la sustitución por contenidos generados por IA. Este informe oficial internacional (publicado en diciembre 2024) refuerza la dimensión económica y de derechos de autor en nuestro TFM, respaldando con cifras y proyecciones la importancia de regular y gestionar adecuadamente la IA para no perjudicar a los compositores. Se citará para apoyar argumentos sobre la sostenibilidad laboral del compositor en la era de la IA y las medidas propuestas para salvaguardar la creatividad humana.
- **Regulación y bases de datos** – Como parte del marco metodológico, se considerarán las normativas y datos oficiales pertinentes: por ejemplo, la Propuesta de Reglamento Europeo de IA (“Ley de IA” de la UE) en desarrollo, que establecerá requisitos para sistemas de IA, incluyendo aplicaciones creativas (Goldmedia, 2024) Esta referencia legal proporciona contexto sobre cómo se espera regular el uso de IA en la creación musical en un futuro próximo, aportando un componente normativo a la discusión. Asimismo, se consultarán bases de datos especializadas y repertorios musicales para obtener ejemplos y casos de estudio: por ejemplo, la base de demos de Magenta (Proyecto Google) u otros repositorios abiertos de música generada por IA, para analizar las capacidades actuales de estas herramientas. Estos recursos adicionales aseguran que la investigación del TFM esté informada tanto por la política pública vigente como por las fuentes de datos prácticas que ilustran el alcance real de la IA en la composición.

La revisión bibliográfica incluye artículos y estudios recientes centrados en IA y composición musical, inteligencia artificial en educación musical, así como análisis de impacto emocional y colaborativo de estas tecnologías en contextos profesionales específicos.

Agradecimiento

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todas las personas que han acompañado y apoyado este trabajo, tanto en el plano académico como en el personal.

A mi tutor, Mario Gosálvez Blanco, cotutor Dr. David Carabias y al equipo docente del Máster, por su guía constante, exigencia crítica y generosidad intelectual durante el proceso de investigación y redacción. Agradezco especialmente su disponibilidad y paciencia, así como la confianza depositada en mí en los momentos de mayor duda.

A mis compañeros y compañeras de promoción, por su complicidad, apoyo mutuo y las conversaciones que han enriquecido y motivado mi camino. A los compositores y profesionales que participaron en la encuesta, por su tiempo y sinceridad al compartir experiencias que han dado vida a este estudio.

A mi familia, por su cariño incondicional y por recordarme siempre el valor del esfuerzo, la honestidad y la curiosidad creativa.

Quiero dedicar unas palabras especialmente a mi hermano, que falleció a finales de abril. A él, que cuando yo tenía seis años me regaló mis primeros discos y me enseñó a escuchar la música con asombro y pasión. Este trabajo es para ti, por tu amor, tu ejemplo y por todas las melodías que compartimos y que siempre seguirán sonando en mi memoria.

A todos, gracias.

1. INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y COMPOSICIÓN AUDIOVISUAL

En las últimas décadas, la inteligencia artificial (IA) ha pasado de ser un concepto de ciencia ficción a una realidad concreta en diversas disciplinas creativas, incluida la composición musical para medios audiovisuales. En términos generales, se entiende por IA la capacidad de los sistemas informáticos para realizar tareas que normalmente requerirían inteligencia humana, como el aprendizaje, la percepción y la toma de decisiones. Cuando esta capacidad se aplica al ámbito musical, hablamos de composición algorítmica asistida por IA, es decir, la automatización parcial o total del proceso de componer música mediante técnicas computacionales avanzadas (Fernández & Vico, 2013). Desde la segunda mitad del siglo XX, investigadores han experimentado con algoritmos para generar música, empleando métodos que van desde las gramáticas probabilísticas hasta las redes neuronales y los algoritmos evolutivos, con el fin de imitar ciertos aspectos de la creatividad musical humana (Fernández & Vico, 2013).

En el contexto audiovisual, la composición musical cumple funciones narrativas esenciales: refuerza la emoción de las escenas, caracteriza personajes y construye la atmósfera sonora de películas, series, videojuegos, etc. Históricamente, estas bandas sonoras han sido fruto del trabajo artesanal del compositor, quien adapta sus conocimientos musicales a las necesidades dramáticas de la producción. Sin embargo, la irrupción de la IA está introduciendo herramientas capaces de generar melodías, armonías o incluso arreglos orquestales de forma automática a partir de ciertos parámetros de entrada. Un ejemplo destacado es *Iamus*, desarrollado por el equipo de Francisco Vico en la Universidad de Málaga, considerado uno de los primeros sistemas capaces de componer música orquestal de estilo contemporáneo sin intervención humana directa (Sánchez et al., 2013). Llegó a componer obras que fueron interpretadas por la Orquesta Sinfónica de Londres, lo que demostró que un algoritmo podía producir piezas complejas y audibles como música académica (Bosker, 2013).

Este hito suscitó preguntas sobre si los ordenadores podían alcanzar no solo la inteligencia, sino también una suerte de “creatividad artificial” (Bosker, 2013).

Es importante distinguir, no obstante, entre la creatividad computacional y la asistencia creativa. En el primer caso, el objetivo es que la máquina sea capaz de generar por sí misma

obras musicales con cierto grado de originalidad y valor artístico. En el segundo, la meta es que la IA sirva de herramienta de apoyo para el compositor humano, facilitando ciertas tareas, pero sin sustituir la visión artística del creador. En el terreno audiovisual, la mayoría de las implementaciones actuales de IA están enfocadas en la asistencia: herramientas que automatizan procesos repetitivos, sugieren material musical basado en bases de datos de estilos, o proporcionan entornos interactivos para la experimentación sonora. Por ejemplo, existen programas de generación de música incidental que a partir de descripciones textuales producen pistas de acompañamiento con un cierto ambiente (Deikova, 2024). Grandes compañías tecnológicas han incursionado en este ámbito: Google desarrolló modelos como *MusicLM* y posteriormente *MusicFX*, capaces de crear fragmentos musicales breves a partir de indicaciones textuales (descripciones de escenas o estados de ánimo). Si bien las primeras versiones de estas herramientas generaban resultados de baja calidad –descritos como “horribles” o “melodías aleatorias sin sentido” por los evaluadores iniciales (Deikova, 2024)–, en tan solo un año han mostrado mejoras sustanciales. En 2024, *MusicFX* sorprendía gratamente con melodías más coherentes y evocadoras, hasta el punto de suscitar imágenes mentales y emociones reconocibles en los oyentes, aunque a veces se alejan de la instrucción original del usuario (Deikova, 2024). Esto evidencia que los modelos generativos de IA musical están en rápida evolución.

Otra faceta del uso de IA en la música de cine y televisión es la de la composición asistida mediante aprendizaje automático. Algunos compositores han comenzado a experimentar con asistentes virtuales basados en IA que ayudan en la fase creativa. Por ejemplo, el compositor Juan Dussán documentó recientemente su experiencia empleando ChatGPT –un modelo de generación de texto– adaptado como asistente para componer un tema de aventura épico (Dussán, 2024). En este experimento, el sistema sugería estructuras formales, instrumentaciones típicas y hasta posibles melodías basadas en descripciones dadas por Dussán. Si bien el asistente mostró ciertas limitaciones para entender conceptos musicales avanzados (no dominaba la teoría de la armonía ni el contrapunto, lo que resultó en ideas a veces incoherentes), sí proporcionó un punto de partida que el compositor pudo refinar. Dussán señala que la IA le aportó ideas iniciales, pero fue necesaria mucha intervención humana para darles forma y corregir errores musicales básicos (por ejemplo, ChatGPT tendía a ignorar alteraciones como sostenidos o bemoles en las notaciones propuestas) (Dussán, 2024). Este caso práctico ilustra bien la dinámica actual: la IA puede sugerir y acelerar ciertas decisiones, pero no reemplaza el oído crítico ni la intuición artística del compositor

experimentado. Como subraya Johnson et al. (2020), la creatividad humana sigue siendo esencial y única en los procesos creativos, y aunque la IA pueda actuar como catalizador y ofrecer sugerencias, “no puede reemplazar las capacidades creativas del ser humano” (p. 2).

En la literatura académica sobre IA y música, se reconocen diferentes niveles de impacto en el proceso creativo. Fernández y Vico (2013) ofrecen un panorama exhaustivo de métodos de IA aplicados a la composición: desde sistemas puramente automatizados hasta herramientas cooperativas. Según estos autores, una de las motivaciones iniciales para emplear IA en composición fue liberar al creador de ciertas tareas tediosas o explorar combinaciones que un humano difícilmente concebiría por sí solo. Por ejemplo, los algoritmos evolutivos pueden generar multitud de variaciones de un tema musical para que el compositor seleccione la más afín a su visión, funcionando casi como un "colaborador incansable" que propone ideas sin descanso. Asimismo, las redes neuronales entrenadas con bandas sonoras de estilos específicos (terror, comedia, ciencia ficción, etc.) pueden improvisar acompañamientos acordes al tono deseado de una escena, sirviendo de borrador inicial para el compositor humano. No obstante, la originalidad y la expresividad emocional profunda siguen siendo campos en los que la intervención humana es clave. La mayoría de las investigaciones coinciden en que la música generada por IA carece del “toque humano” en aspectos sutiles como la intencionalidad expresiva, las micro variaciones interpretativas o la conjunción simbólica con la imagen (Romero García & Buzón-García, 2023; Parisi, 2025). En el ámbito audiovisual, donde cada decisión musical persigue intensificar la conexión con el espectador, esta falta de humanidad inherente en la IA supone una limitación importante.

Al mismo tiempo, la industria audiovisual observa con interés el avance de estas tecnologías. Herramientas comerciales como AIVA (Artificial Intelligence Virtual Artist) o Soundraw ya ofrecen servicios de música de librería generativa, donde productores y creadores de contenido pueden obtener pistas musicales compuestas por IA a bajo costo y en cuestión de segundos. Esto plantea interrogantes éticos y profesionales: ¿podrían los compositores de cine ser desplazados en ciertos trabajos por música generada automáticamente? ¿O más bien la IA liberará a los compositores de encargos rutinarios, permitiéndoles concentrarse en proyectos de mayor envergadura creativa? En 2013, Vico predijo que “tarde o temprano, los ordenadores estarán haciendo arte en todo el sentido de la palabra” (Bosker, 2013), lo que sugiere un horizonte donde la IA no solo asista, sino que también compita en la creación artística. Sin embargo, hoy en día la postura general de la comunidad creativa es de cautela:

se reconoce el potencial de la IA como aliado en el flujo de trabajo, pero se duda de su capacidad para reemplazar la genialidad humana, especialmente en la composición de bandas sonoras, que requiere una compenetración fina con la narrativa audiovisual.

Para entender mejor esta dualidad de oportunidades y recelos, en este capítulo hemos enmarcado conceptualmente la IA aplicada a la composición audiovisual, desde sus bases técnicas hasta sus implicaciones creativas. A continuación, en los capítulos sucesivos, se desarrolla la investigación de la siguiente manera:

- **Capítulo 2. La IA en el proceso creativo del compositor audiovisual:** Se presentan y analizan los resultados empíricos obtenidos sobre el impacto de la IA en las distintas etapas del proceso creativo (generación de ideas, orquestación, automatización de tareas, etc.), integrando tanto la literatura revisada como las respuestas de los encuestados.
- **Capítulo 3. IA, colaboración y entorno de trabajo en proyectos audiovisuales:** Se explora el papel de la IA en la interacción profesional, especialmente en la relación compositor-director y en los flujos de trabajo colaborativo y técnico dentro de la industria audiovisual.
- **Capítulo 4. IA y formación del compositor audiovisual:** Se aborda la dimensión pedagógica, analizando el potencial y los retos de integrar la IA en la educación y formación de nuevos compositores, así como el desarrollo de la creatividad en contextos educativos.
- **Capítulo 5. Estudio de caso: Dreadbone y la producción de SFX con IA:** Se expone una experiencia empírica concreta, describiendo y analizando el trabajo colaborativo realizado para la creación de efectos sonoros (SFX) en el videojuego Dreadbone, y el papel de la IA como herramienta de apoyo en dicho proceso creativo.
- **Capítulo 6. Discusión y perspectivas futuras:** Se realiza una síntesis integradora de los hallazgos, conectando los resultados obtenidos con las tendencias y debates actuales, y se plantean los escenarios y desafíos de futuro para el compositor audiovisual en la era de la inteligencia artificial.

- **Capítulo 7. Conclusiones, limitaciones del estudio y propuestas de futuro:** Se recapitulan los principales hallazgos, se reflexiona sobre las limitaciones de la investigación y se sugieren líneas de trabajo para investigaciones futuras.

Este recorrido permitirá discutir críticamente las perspectivas y desafíos actuales, así como formular conclusiones fundamentadas sobre el potencial y las limitaciones de la IA como catalizador de la creatividad en la composición audiovisual.

2. LA IA EN EL PROCESO CREATIVO DEL COMPOSITOR AUDIOVISUAL

El proceso creativo de un compositor audiovisual típicamente abarca varias etapas: conceptualización inicial, improvisación de ideas musicales, desarrollo temático, orquestación o diseño sonoro, ajustes según la imagen y, finalmente, la producción de la banda sonora definitiva (grabación, mezcla, etc.). La introducción de herramientas de inteligencia artificial en este proceso ha generado expectativas de acelerar y potenciar la creatividad en cada una de esas etapas, a la vez que provoca interrogantes sobre cómo afectará la originalidad y el rol autoral del compositor. En este capítulo analizamos, con apoyo de la literatura y los resultados de la encuesta, de qué maneras la IA está presente (o podría estarlo) en el flujo creativo de la composición para audiovisuales, cuáles son sus aportaciones concretas y qué limitaciones o desafíos se han identificado.

2.1. Generación de ideas musicales y bocetos temáticos

Una de las aplicaciones más comentadas de la IA en la creatividad musical es la generación de ideas o motivos musicales que sirvan de punto de partida para el compositor. Algoritmos entrenados con grandes conjuntos de datos de música pueden improvisar melodías, secuencias de acordes o patrones rítmicos a partir de determinadas indicaciones. Esta capacidad ha llevado a algunos a sugerir que la IA podría funcionar como una especie de “musa artificial” para el compositor bloqueado o presionado por plazos de entrega. De hecho, en nuestra encuesta emergió que varias personas ven positivo el uso de IA para ofrecer estímulos creativos iniciales: “Facilita la generación de ideas y ahorra tiempo en tareas mecánicas” comentó un compositor, mientras otro describió que la IA puede servir para “crear bases instrumentales sobre las que apoyarte para trabajar ideas propias”.

Estas impresiones se alinean con lo expuesto en la bibliografía, donde se reconoce que la IA puede explorar rápidamente el espacio de posibilidades musicales y presentar opciones que quizás el humano no habría considerado tan velozmente (Fernández & Vico, 2013). Por ejemplo, Melomics –el sistema mencionado en capítulos anteriores– generaba cientos de pequeñas composiciones en distintos estilos; un compositor humano podría escuchar algunas y tomar aquellas que le resultasen inspiradoras para adaptarlas o desarrollarlas manualmente

(Sánchez et al., 2013). También sistemas como AIVA y MuseNet han sido reconocidos por su capacidad de generar música a partir de descripciones textuales o estilos específicos, ampliando las posibilidades de experimentación creativa (Briot et al., 2020).

No obstante, la calidad artística de las ideas generadas por IA es tema de debate. Muchos encuestados enfatizaron que, si bien la IA puede proponer motivos musicales, estos suelen carecer de complejidad estructural o intención dramática. Un participante señaló que las melodías producidas algorítmicamente pueden sonar correctas pero “planas”, útiles quizá como música funcional (por ejemplo, música de fondo genérica para una escena), pero no para transmitir emociones profundas. Esta opinión coincide con la literatura especializada: las composiciones generadas por IA, aun cuando son armónicamente válidas, a menudo no alcanzan la expresividad humana (Casacuberta et al., 2020). Otras investigaciones también subrayan esta limitación, alertando sobre el carácter repetitivo y previsible de las producciones algorítmicas cuando no media intervención humana significativa (Herremans, Chuan & Chew, 2017).

2.2. Desarrollo, armonización y orquestación asistidas

Más allá de la idea germinal, la IA también se ha aplicado a tareas intermedias del proceso creativo, como la continuación de fragmentos o la orquestación automática. Por ejemplo, existen algoritmos de modelado predictivo que, dada una melodía compuesta por el humano, sugieren posibles continuaciones o variaciones siguiendo el estilo deseado. Esto puede ser de utilidad cuando el compositor tiene un tema principal y necesita derivar de él material para distintas escenas (variaciones rítmicas para acción, variaciones lentas para momentos emotivos, etc.). Sistemas como “Google Magenta” o “BachBot” trabajan en esa línea, permitiendo la expansión de secuencias melódicas mediante aprendizaje profundo (Huang et al., 2020).

Igualmente, la IA puede analizar una partitura piano-reducción y proponer un arreglo orquestal distribuido en instrumentos, basándose en patrones extraídos de miles de ejemplos de orquestación en bandas sonoras clásicas (Yang et al., 2019). En la práctica, sin embargo, los compositores encuestados mostraron moderación respecto a estas aplicaciones: el potencial se reconoce, pero “no sustituye la intervención humana” en decisiones de estilo.

Un área donde sí se percibe un beneficio claro es en la producción de “mockups” o maquetas. Según la encuesta, varios compositores mencionaron la generación rápida de mockups como ventaja: la IA podría, en base a la partitura escrita o a descripciones, renderizar versiones iniciales de la música de forma autónoma. Esto aceleraría la toma de decisiones durante la postproducción, permitiendo probar distintas aproximaciones musicales con el director sin invertir tantas horas en pulir cada demo. Esta utilidad ha sido también destacada por Morán, quien observa que las herramientas IA permiten “esbozar rápidamente ideas sonoras útiles en entornos de producción acelerados” (Morán, 2023, p. 44).

2.3. Creatividad humana aumentada vs. delegada

Una cuestión transversal es cómo conciben los compositores el rol de la IA: ¿cómo asistente que aumenta su creatividad o como un agente creativo al que delegar parte del trabajo? Las respuestas de nuestra muestra indican una preferencia marcada por la primera opción. La gran mayoría ve la IA como una herramienta de ayuda puntual.

La literatura apoya esta cautela: estudios en creatividad computacional musical señalan que, por muy avanzados que sean los algoritmos, la evaluación y contextualización artística siguen dependiendo del humano (Díaz & Ramírez, 2021; Keller, 2020). Un modelo puede generar diez variaciones de un tema, pero alguien con criterio musical debe escoger cuál encaja mejor con la narrativa audiovisual. Como indica Arcos (2021), “la interpretación artística de una idea musical sigue estando en el plano humano, incluso si esta ha sido sugerida por un sistema algorítmico”.

El equilibrio entre automatización y control humano aparece como factor crítico. Algunos encuestados aplauden que la IA “automatice procesos complejos de forma precisa” –por ejemplo, análisis de audio para extraer tempos de la escena, o algoritmos que sincronizan automáticamente acentos musicales con golpes de efecto visuales–, lo cual les libera de tareas más técnicas o de cálculo. Sin embargo, casi todos insisten en que la última palabra creativa es suya. Incluso aquellos entusiastas reconocen que la IA es una “complemento, no reemplazo”.

2.4. Limitaciones actuales de la IA creativa

A pesar de los progresos, la IA se enfrenta a importantes limitaciones en el contexto compositivo. Una muy señalada es la falta de comprensión del lenguaje narrativo. La música de cine no es solo cuestión de notas correctas, sino de cómo esas notas cuentan una historia junto con las imágenes. Hoy por hoy, ningún sistema de IA comprende una película del modo en que un compositor humano sí puede, tras reuniones con el director, lectura del guion y visionado del montaje. Por ello, las decisiones de *dónde* entrar con música, *qué* leitmotiv asociar a un personaje, *cómo* evolucionar un tema a lo largo del metraje para reflejar el arco narrativo, siguen siendo terreno humano. La IA puede sugerir variaciones musicales, pero carece de intencionalidad dramática.

Otra limitación es la mencionada por Dussán (2024) al usar Chat GPT: la falta de memoria coherente y conocimiento musical profundo. Los modelos generales de lenguaje no están especializados en teoría musical, por lo que cometen incongruencias (por ejemplo, olvido de un motivo presentado previamente, o generación de melodías que no respetan la tonalidad definida). Existen IA especializadas en música que mitigan esto, pero incluso ellas operan principalmente a nivel de patrones sonoros, no de semántica emocional. Como resaltó un encuestado: *“La IA es neutral, depende de cómo se utilice”* su contribución a la emotividad de la banda sonora; por sí sola, tiende a ser literal y predecible, a menos que el compositor la guíe.

Finalmente, cabe abordar el tema de la expresividad interpretativa. Un elemento creativo en la música audiovisual es cómo se ejecuta la partitura: la dinámica, la articulación, el rubato, etc. Si bien hay experimentos de IA que generan interpretaciones expresivas (por ejemplo, redes neuronales que controlan en tiempo real la forma de tocar un instrumento virtual para imitar la expresividad humana), generalmente los compositores sienten que la emoción auténtica que transmite un músico real o una cuidadosa programación humana es difícil de alcanzar automáticamente.

Los encuestados parecen concordar en que la IA no puede alcanzar la expresividad emocional humana. Esta percepción se expresa, por ejemplo, en frases como “la música generada por IA carece de la emoción y matices que solo un intérprete humano puede aportar” (C02), o “la IA puede ayudar en lo técnico, pero la expresividad sigue siendo exclusiva del músico” (C05). Otros entrevistados refuerzan este consenso señalando que, por muy avanzado que sea el

modelo, “el resultado final suena frío y distante, especialmente si se compara con una interpretación humana” (C07) y “la IA falla en transmitir las sutilezas emocionales necesarias para una banda sonora memorable” (C10).

En conjunto, estas afirmaciones muestran un acuerdo claro: la música de IA suele percibirse como carente de profundidad emocional frente a la interpretación humana (Parisi, 2025, datos de encuesta) : C02, C05, C07, C10).

En síntesis, la IA se perfila en el proceso creativo del compositor audiovisual como aliada potencial para la generación y desarrollo de ideas, aportando velocidad y ampliando el abanico de posibilidades, pero no desplaza el ingenio ni la sensibilidad del autor humano. Los compositores ven útil su aporte en bocetos, en la experimentación con material temático y en agilizar tareas operativas, pero mantienen reservas en cuanto a delegar en ella la responsabilidad artística. Como señala una de las ventajas apuntadas en la encuesta, la IA puede *“inspirar, pero no sustituir el proceso creativo humano”*. Así pues, la integración de la IA en la creatividad musical actualmente se entiende más en términos de “creatividad aumentada” que de creatividad autónoma.

En el **Capítulo 4**, exploraremos otra faceta importante: ¿cómo afecta la IA a la colaboración y al entorno de trabajo del compositor audiovisual, incluyendo su interacción con directores y productores, y la dinámica dentro de equipos de música? Veremos qué herramientas existen para facilitar la comunicación de ideas musicales o la gestión del flujo de trabajo, y cómo se percibe el impacto de la IA en el rol profesional del compositor dentro de la producción audiovisual.

3. IA, COLABORACIÓN Y ENTORNO DE TRABAJO EN PROYECTOS AUDIOVISUALES

La creación de una banda sonora es un proceso colaborativo en el que intervienen, además del compositor, directores, montadores, productores, orquestadores, ingenieros de sonido y otros profesionales. El entorno de trabajo del compositor audiovisual está marcado por la comunicación constante con el equipo creativo y por la necesidad de integrar la música de forma coherente con la visión del director y el montaje final. En este contexto, las tecnologías de inteligencia artificial ofrecen herramientas que pueden transformar tanto la colaboración artística (por ejemplo, facilitando el intercambio de ideas musicales con los directores) como la gestión práctica de las tareas (organización del proyecto musical, sincronización con la imagen, etc.). Este capítulo examina cómo la IA incide en la colaboración y el flujo de trabajo, según la literatura y los testimonios recabados.

3.1. Comunicación de ideas entre compositor y director.

Uno de los desafíos tradicionales en la relación compositor-director es el lenguaje: no todos los directores poseen conocimientos musicales para expresar con precisión qué esperan de la música, ni todos los compositores son intuitivos para traducir en sonidos las descripciones verbales o emocionales que el director les transmite. En la encuesta, surgió la idea de que la IA podría actuar como mediadora creativa en esta comunicación. Un encuestado mencionó: *“Facilitar la comunicación creativa: La IA puede convertir ideas abstractas del director en ejemplos musicales concretos”*. Esto sugiere escenarios en los que el director podría proporcionar a un sistema de IA indicaciones sobre atmósfera, ritmo o referencias (incluso en lenguaje natural), y la IA generaría una muestra musical ilustrativa. Dicha muestra serviría de *borrador común* para que tanto director como compositor evalúen si va en la dirección deseada, antes de que el compositor invierta tiempo en componer algo desde cero que quizás no encaje. En la bibliografía, se ha explorado esta posibilidad mediante sistemas de recomendación musical: algoritmos que, alimentados con descripciones de escenas y con una base de datos de músicas etiquetadas, sugieren piezas existentes similares a lo buscado (Kelm et al., 2019). La novedad con la IA generativa es que ya no se limita a sugerir música existente, sino que puede crear una nueva específica para el proyecto como aproximación inicial.

Los compositores encuestados ven esta función como un complemento, enfatizando que no reemplazaría el diálogo humano, sino que lo enriquecería. Uno señaló: “*Complementar, no reemplazar: la IA puede ser una herramienta de apoyo, pero la comunicación personal sigue siendo clave*”. Es decir, por más que una IA pueda ofrecer un demo rápido, las discusiones creativas de tú a tú entre director y compositor seguirán siendo esenciales para afinar la dirección musical. La IA aquí actúa como una herramienta maquetadora, útil en la fase de *spotting* (cuando se decide qué tipo de música irá en cada parte de la película), pero luego la sensibilidad del compositor debe tomar las riendas.

Un riesgo identificado es que la presencia de IA en este intercambio podría llevar a malentendidos si no se maneja bien. Por ejemplo, un director inexperto podría tomar la música generada por IA como solución final y presionar para usarla tal cual, subestimando el valor añadido de lo que el compositor humano podría aportar. Algunos encuestados manifiestan recelo ante la idea de que “*las grandes productoras prescindan del trato personalizado porque les sale más rentable [usar IA]*”. Esto más que una realidad presente es una inquietud a futuro: la posible deshumanización de la colaboración si la IA ocupa demasiado espacio en la conversación creativa. En la actualidad, sin embargo, la mayoría coincide en que la relación entre compositor y director “*es estrictamente humana y creativa*” (según la respuesta de uno de los participantes) y que la IA, al menos de momento, no tiene un papel relevante ahí, salvo como facilitador técnico.

3.2. Colaboración dentro del equipo musical y con orquestadores.

En producciones de gran escala, el compositor no trabaja solo: suele haber orquestadores que traducen sus ideas a partituras detalladas, ingenieros que realizan la mezcla de la música, e incluso co-compositores o arreglistas adicionales. La IA puede ser aplicada en el flujo de trabajo interno del departamento de música. Un caso de uso es la organización de plantillas instrumentales adecuadas para diferentes escenas. Tradicionalmente, el compositor elabora una plantilla (template) en su estación de trabajo digital con una selección de instrumentos virtuales según el estilo de la música (por ejemplo, cuerdas y piano para una escena íntima, o gran orquesta con percusión y coro para una batalla épica). Esta selección y balance de instrumentos es artesanal. Sin embargo, un algoritmo podría analizar la información de la escena (intensidad dramática, tiempo, ambientación histórica) y sugerir qué instrumentos usar y hasta preajustar niveles de mezcla basándose en cientos de bandas sonoras de referencia. En la encuesta, las opiniones sobre este aspecto variaron: algunos lo veían “*muy alto, [la IA]*

puede automatizar procesos complejos de forma precisa”, en referencia a la organización instrumental; otros lo evaluaban como *“bajo, la organización debe ser siempre realizada por el compositor”*. Esto indica que mientras unos confían en la IA para optimizar esa tarea, otros la consideran parte inherente de la creatividad del compositor y por ende indelegable.

Otra potencialidad es en la colaboración en tiempo real: imagine varios compositores trabajando remotamente en un mismo proyecto, asistidos por IA que gestiona versiones de los archivos, integra cambios y verifica coherencia estilística. Aunque esto no fue mencionado explícitamente en las respuestas, es una extensión lógica de las herramientas colaborativas actuales sumadas a IA (pensemos en Google Docs pero para sesiones de audio, con IA sugiriendo correcciones). En entornos de series de televisión o videojuegos, donde a veces múltiples compositores aportan música bajo la dirección de un supervisor musical, la IA podría garantizar que todas las piezas mantengan cierta unidad de estilo analizando continuamente las obras de cada uno y señalando desviaciones considerables.

3.3. Automatización de tareas técnicas en postproducción.

Fuera ya del ámbito puramente creativo, en la fase de postproducción musical hay numerosas tareas repetitivas o técnicas que consumen tiempo. Por ejemplo, la limpieza de audio, la sincronización fina de golpes musicales con fotogramas, la conversión de formatos, etc. Unánimemente, los encuestados reconocieron ventajas en que la IA se encargue de estas labores, permitiendo al compositor concentrarse en aspectos más creativos. Se citaron ejemplos concretos: *“Edición y limpieza de partituras”*, *“Organización y gestión de archivos”*, fueron mencionados como ítems que la IA puede asumir eficazmente. De hecho, ya existen softwares dotados de IA que limpian automáticamente imperfecciones en grabaciones musicales (ruidos indeseados, afinación incorrecta en alguna nota, etc.) o que transcriben a partitura lo tocado en audio con notable precisión, algo que antes requería horas de oídos atentos. Asimismo, la IA se emplea para marcar automáticamente el tempo de una composición acorde al metrónomo de la película (una tarea antes manual y tediosa cuando la música no sigue un tempo fijo debido a requerimientos expresivos).

Uno de los participantes respondió que entre las ventajas de la IA está el *“hacer parte de la gestión a nivel de automatización”*, indicando que ya concibe derivar en la IA ciertos procedimientos de producción musical que no aportan creatividad pero sí consumen jornadas de trabajo. Otro compositor simplemente señaló *“Acelerar procesos”* como la principal

ventaja, algo que en postproducción es crítico puesto que las bandas sonoras suelen completarse con plazos muy ajustados justo antes del estreno.

Sin embargo, incluso en este terreno aparentemente objetivo, hubo alguna voz disidente:

“Ninguna, prefiero realizar estas tareas manualmente” dijo un encuestado al ser preguntado cómo podría la IA automatizar tareas repetitivas. Este punto de vista puede deberse a varias razones: la desconfianza en la exactitud de la IA (algunos profesionales altamente perfeccionistas prefieren revisar ellos mismos cada detalle), el placer o hábito en controlar todo el proceso, o incluso cuestiones sindicales/laborales (automatizar podría suprimir puestos de trabajo de asistentes, copistas, etc.). En cualquier caso, la tendencia mayoritaria es ver con buenos ojos la delegación de lo repetitivo y técnico a la IA, siempre bajo supervisión del equipo humano que valida el resultado.

3.4. Impacto en el rol profesional del compositor.

La integración de IA en el entorno de trabajo y colaboración suscita también reflexiones sobre cómo cambia el papel del compositor en el ecosistema de producción audiovisual. Un temor explícito recogido en la encuesta es que una utilización amplia de IA por parte de productoras podría llevar a *“llevar a los compositores al paro”* o a que *“prescindan del trato personalizado [con el compositor]”*. Esta preocupación responde a la idea de que si la IA permite obtener música satisfactoria sin contratar a un compositor reconocido (y por ende, costoso), tal vez proyectos con bajos presupuestos opten por esa ruta. De hecho, ya hay bibliotecas de música de stock generada por IA por suscripción, lo que podría saturar ciertos nichos (p. ej., música corporativa, publicidad menor, videojuegos indie) con producciones sin compositor humano. No obstante, en el terreno del cine de autor o las series premium, la figura del compositor sigue considerándose esencial por su aportación artística singular.

Es ilustrativo que, preguntados por las desventajas de la IA, varios compositores mencionaron la deshumanización: *“Que interfiera en la capacidad creativa, que sustituya al compositor”*, *“anular el factor humano”*. Uno incluso enumeró: *“Limitar la creatividad, anular el factor humano, llevar a los compositores al paro”*, encapsulando en esa respuesta los principales miedos profesionales asociados a la IA. Esto sugiere que más que un rechazo a la tecnología en sí, existe un comprensible cuidado por las implicaciones laborales y artísticas: que la colaboración creativa genuina (entre personas) se vea amenazada por soluciones más baratas pero genéricas; que la profesión pierda valor percibido si “cualquiera

con una IA” puede generar música (un encuestado lo expresó así: “*Que cualquiera ahora pueda decir que compone porque le ha metido unas órdenes determinadas al [programa]*”, en referencia a herramientas tipo *Suno* o similares). En otras palabras, se teme cierta banalización del oficio.

Por otro lado, hay compositores que ven la IA como algo ya inevitable y que redefinirá el rol más que eliminarlo. Estos tienden a pensar que el compositor del futuro deberá enfocarse en ser un director creativo musical, manejando inteligentemente las herramientas de IA para obtener resultados óptimos, en lugar de ejecutar personalmente cada nota. Sería un cambio similar al que supuso la aparición de secuenciadores y samplers: en su momento se pensó que podrían reemplazar orquestas y músicos, y si bien transformaron la forma de trabajar (hoy un compositor con un ordenador puede producir maquetas orquestales completas), no hicieron obsoleta la orquesta real sino que convivieron con ella en distintos niveles de la producción. Análogamente, la IA podría convivir con el compositor humano, quien pasaría a supervisar, editar y dar el toque final humanizador a las creaciones generadas o parcialmente generadas por IA.

En la práctica actual, los encuestados no reportan casos donde la IA haya sustituido completamente la colaboración humana. Por ejemplo, ninguno mencionó haber dejado de contratar a un asistente o a un músico por usar IA, ni haber sido excluido de alguna decisión por una herramienta. Esto indica que por ahora el impacto es potencial y se mantiene bajo control de los propios compositores, que la usan en lo que les conviene manteniendo el liderazgo creativo en el proyecto musical.

3.5. Ejemplos de herramientas y prácticas emergentes.

Diversos programas basados en IA ya han encontrado su nicho en el día a día del compositor audiovisual. Por ejemplo:

- **Asistentes de orquestación:** software que sugiere instrumentaciones (ej. *Orb Composer* antes de su discontinuación, u otros en desarrollo).
- **Plugins de mezcla con IA:** plugins en los DAWs (Digital Audio Workstations) que ajustan ecualización o reverb automáticamente según el contexto musical, ahorrando

tiempo al ingeniero de sonido.

- **Herramientas de sincronización:** algoritmos que adaptan la duración de un fragmento musical generado para que encaje con precisión a una duración dada de metraje, estirando o acortando musicalmente sin notarse (Time-stretching inteligente).
- **Plataformas colaborativas con IA:** algunas startups están explorando estaciones de trabajo en la nube donde varios músicos pueden colaborar, y la IA ayuda a combinar sus aportes sin conflicto de versiones.

Aunque estas herramientas aún están madurando, son indicativas de cómo la IA se infiltra en el *workflow*. Un compositor encuestado comentó que no tiene experiencia directa con IA en colaboración, pero sí expresó: “*Como herramienta para análisis de estilos... como tutor virtual para retroalimentación en tiempo real*” (lo cual adelantamos pertenece también al ámbito educativo, a tratar en Capítulo 5). Esto muestra que la frontera entre colaboración profesional y formación se difumina cuando se habla de IA: una IA que da *feedback* al compositor sobre si su pieza se asemeja en estilo a, digamos, John Williams, podría verse como un colaborador que advierte coherencia estilística.

En conclusión, la IA en el entorno de trabajo del compositor audiovisual se está introduciendo principalmente para agilizar la colaboración y simplificar tareas de producción, más que para alterar las dinámicas fundamentales entre creativos. Hasta ahora, el factor humano sigue siendo insustituible en la comunicación de intenciones artísticas y en la toma de decisiones finales. Sin embargo, es innegable que las herramientas inteligentes están modificando la logística de cómo se produce una banda sonora, y a medio plazo podrían influir en los roles profesionales involucrados. El compositor que adopta estas herramientas quizás se vuelva más eficiente y polivalente, mientras que quien no lo haga podría verse en desventaja si la industria asume estas prácticas como estándar.

Con el panorama de la práctica profesional expuesto, pasamos en el **Capítulo 5** a analizar otro pilar fundamental: **la formación del compositor audiovisual en la era de la IA**. ¿Cómo se está incorporando (o se debería incorporar) la IA en la enseñanza de la composición para medios audiovisuales? ¿Qué competencias nuevas requiere el compositor en formación y cómo perciben los profesionales la utilidad de la IA en su propio aprendizaje continuo?

4. IA Y FORMACIÓN DEL COMPOSITOR AUDIOVISUAL

La rápida evolución de la inteligencia artificial plantea un reto no solo a los profesionales en activo, sino también a las instituciones educativas encargadas de formar a la próxima generación de compositores audiovisuales. En conservatorios, universidades y escuelas de música aplicada, surge la pregunta de cómo integrar la IA en la pedagogía: tanto como contenido (enseñar sobre estas tecnologías) como herramienta didáctica (utilizarla en procesos de enseñanza-aprendizaje). En este capítulo examinamos las perspectivas sobre la IA en la formación académica y el desarrollo de competencias de los compositores audiovisuales, apoyándonos en reflexiones de autores y en las opiniones vertidas por los compositores encuestados, muchos de los cuales también ejercen docencia o recuerdan su etapa de formación.

4.1. La IA como contenido curricular.

Dado el impacto creciente de la IA en la industria musical, es razonable pensar que los programas formativos deben actualizarse para incluir nociones sobre esta materia. Esto abarca tanto la comprensión básica de cómo funcionan las herramientas de IA musical (por ejemplo, saber qué es un modelo de lenguaje, qué es el machine learning, qué significa entrenar un algoritmo con un dataset de partituras) como discusiones críticas sobre sus implicaciones artísticas y éticas. Según Lavandera (2023), quien realizó un estudio sobre la inserción de la IA en las aulas de composición, existe cierta resistencia inicial por parte de algunos docentes y alumnos, basada en el temor de que centrarse en la tecnología desplace el enfoque humanístico tradicional de la educación musical. Sin embargo, Lavandera argumenta que es posible una incorporación crítica: no enseñar la IA como recetas infalibles, sino como herramientas que el compositor debe aprender a evaluar y utilizar con criterio propio, manteniendo el énfasis en la creatividad y la expresión personal.

En la encuesta realizada, cuando se preguntó “¿Cómo crees que la IA podría integrarse en la enseñanza y aprendizaje de la composición para cine y televisión?”, las respuestas reflejaron una apertura moderada. Varios profesionales sugirieron usos pedagógicos concretos: “*Como herramienta para análisis de estilos y géneros musicales*”, “*Para generar ejercicios prácticos personalizados*”, “*Como tutor virtual para retroalimentación en tiempo real*”.

Estas ideas perfilan un rol de la IA como asistente del profesor o del estudiante. Por ejemplo, un software con IA podría analizar una partitura escrita por un alumno y ofrecerle feedback inmediato señalando, quizá, qué partes suenan demasiado similares a tal o cual referencia, o sugiriendo alternativas de desarrollo (simulando un proceso de tutoría). También podría proveer ejercicios específicos adaptados al nivel del estudiante, como proponerle armonizar una melodía generada automáticamente, o continuar un fragmento musical que la IA inicia en un cierto estilo cinematográfico.

No obstante, también hubo quien se mostró escéptico: *“No creo que sea útil en el ámbito educativo”* respondió lacónicamente un encuestado. Esta opinión minoritaria podría basarse en la creencia de que el aprendizaje de la composición debe implicar un proceso de búsqueda interior y experimentación personal que no se puede acelerar ni delegar en máquinas. Efectivamente, pedagogos musicales enfatizan que el *“error y corrección”* manual, el descubrir por uno mismo las soluciones compositivas, es parte esencial del aprendizaje creativo. Si la IA diera sugerencias demasiado directas, ¿correríamos el riesgo de sobreproteger al alumno de ese proceso formativo de prueba y error? Para conjugar ambos enfoques, se sugiere que la IA en educación sea un complemento que no anule la iniciativa del estudiante. Por ejemplo, podría usarse para tareas de análisis (que son más objetivas) pero no para componer en su lugar.

4.2. Herramientas de IA al servicio del aprendizaje.

Más allá de la teoría, existen ya herramientas concretas que pueden emplearse en clase o por estudiantes autodidactas. Un ejemplo son los análisis automatizados de partituras y audios: programas que identifican la estructura de una obra, sus progresiones armónicas, leitmotivos, instrumentación, etc., con el fin de estudiar cómo está construida la música de ciertas películas. Tradicionalmente, un alumno de composición de cine analizaría a oído y con piano las partituras de, digamos, John Williams o Hans Zimmer. Con IA, podría obtener un análisis preliminar detallado en segundos que luego él revisa, acelera así la fase de estudio y puede abarcar más repertorio en menos tiempo. Esto fue señalado en la encuesta con el comentario sobre *“análisis de estilos y géneros”*: la IA puede, por ejemplo, extraer los rasgos típicos de la música de terror vs. la de comedia a partir de muchos ejemplos y presentarlos de forma inteligible.

Otro campo es la práctica asistida: aplicaciones que escuchan al estudiante componer (o improvisar) y reaccionan. Por ejemplo, se ha investigado en *acompañantes virtuales* que improvisan junto al alumno, obligándolo a reaccionar en tiempo real, simulando una interacción musical (Ramírez et al., 2015). En el contexto audiovisual, quizás un ejercicio interesante es que la IA genere una breve escena ficticia (incluso con video AI simple) y el estudiante tenga que musicalizarla, recibiendo luego feedback de la IA comparando su resultado con cómo lo hicieron otros compositores para escenas similares en la base de datos.

La idea de un tutor virtual es particularmente intrigante. Imaginemos un “ChatGPT especializado en composición audiovisual” al que el alumno pueda preguntar: “¿Cómo puedo intensificar más la tensión en esta escena solo con cuerdas?” y que, conociendo teoría musical y teniendo ejemplos, le responda con sugerencias (por ejemplo, *usa notas pedal disonantes, juega con tremolo sul ponticello, etc.*) e incluso demuestre con audio. Esto ampliaría el acceso a conocimiento, sobre todo para estudiantes que no siempre tienen un mentor disponible. Juan Dussán, en su experimentación con ChatGPT para componer (Dussán, 2024), demostró que si bien el modelo actual no es perfecto, sí puede **describir componentes necesarios de ciertos estilos**. En su caso, ChatGPT le enumeró qué elementos suelen componer un “tema de aventura épico” (melodía triunfante, percusión marcada, armonías mayores, etc.). Este tipo de conocimiento explícito podría ser útil pedagógicamente, siempre que el estudiante aprenda también cuándo saltarse esas convenciones para ser original.

4.3. Desarrollo de nuevas competencias.

En la formación tradicional de un compositor para audiovisuales se incluyen competencias como teoría musical avanzada, orquestación, manejo de software DAW, sincronización audio-video, narrativa audiovisual, entre otras. Con la irrupción de la IA, se vislumbran competencias adicionales o adaptadas. Por ejemplo, el manejo de herramientas de IA en sí: saber entrenar un modelo (aunque sea de forma básica, proporcionándole ejemplos del estilo deseado), saber ajustar los parámetros de un algoritmo generativo para obtener resultados más afinados, o simplemente saber elegir qué herramienta usar para qué propósito.

Asimismo, la gestión de la creatividad asistida: es decir, aprender a colaborar con la IA eficazmente. Esto implica no volverse pasivo ante sus sugerencias, sino dialogar con la herramienta. En un sentido casi metafórico, enseñar “ética del co-creador digital”: cómo respetar la originalidad propia sin dejar de aprovechar las ventajas de la IA. Un profesor

podría, por ejemplo, asignar ejercicios donde se use una herramienta de IA pero evaluando cómo el alumno la utilizó, si fue crítico con los resultados o si simplemente los tomó sin discernimiento.

Otra competencia emergente es la catalogación de datos. Las IA creativas funcionan alimentándose de datos existentes (partituras, audios). Un compositor del futuro tal vez necesite saber compilar su propio “dataset” de influencias musicales para entrenar a su asistente personal. Esto requiere conocimientos de recopilación, etiquetado y estilización de datos musicales. Actualmente esto no se enseña en conservatorios, pero podría ser valioso: es una fusión de la musicología (buscar repertorio pertinente) con la informática musical.

En la encuesta no se preguntó explícitamente por las competencias, pero de las ventajas y desventajas mencionadas se deduce algo: los compositores valoran la inspiración y eficiencia que la IA puede aportar, pero temen la pérdida de originalidad y exceso de homogeneidad. Por ende, una meta educativa debe ser entrenar a los compositores para que usen la IA de forma crítica y personalizada, no que dependan de ella ciegamente. Esto se logra inculcando desde la formación un hábito reflexivo: cada vez que la IA genere algo, preguntar “¿esto realmente sirve a mi intención expresiva o solo suena bonito?”. En esencia, fortalecer el criterio propio para que la IA sea un lápiz más en la paleta, y no la dibujante.

4.4 Experiencias y estudios iniciales.

Ya se han documentado algunas experiencias de uso de IA en la educación musical. Lavandera (2023) relata, por ejemplo, un caso en el que se propuso a estudiantes de composición crear pequeñas piezas con una herramienta generativa y luego discutir los resultados en clase. Los alumnos mostraron sorpresa ante algunas ideas generadas, considerando que la máquina les sacó de su zona de confort, pero también criticaron la falta de dirección en otras propuestas musicales del algoritmo. Este ejercicio sirvió para debatir sobre qué es *estilo* y *coherencia* en una composición, dado que la IA a veces mezclaba rasgos de maneras que un humano nunca haría (por considerarlas estilísticamente incoherentes). Otro estudio, aunque en el ámbito de la improvisación jazz (Ramírez, 2018), encontró que estudiantes que practicaban con un sistema de IA que les respondía en improvisaciones mejoraron en ciertos aspectos técnicos más rápido que un grupo de control, si bien no necesariamente en la inventiva musical. Esto sugiere que la IA puede ser útil para adiestrar capacidades técnicas (como respuesta rápida a estímulos, reconocimiento de patrones

armónicos al vuelo), pero la musicalidad profunda sigue requiriendo trabajo humano introspectivo.

Nuestros encuestados, muchos de los cuales han aprendido su oficio sin estas herramientas (pues son relativamente nuevas), proyectan a futuro un escenario donde la IA estará presente de forma natural en las aulas. Varios dieron una puntuación alta en la escala de involucramiento de la IA en los próximos 10 años. La mediana de sus respuestas fue 7/10, lo que indica que la expectativa es que en una década la IA esté bastante integrada en el proceso creativo. Esto incluye la educación: los estudiantes actuales que pasarán a ser profesionales en ese periodo seguramente habrán tenido contacto con IA. Por ello, es responsabilidad de las instituciones educativas proveerlos de esa familiaridad y formación ética.

Un punto final en la formación es la conciencia de derechos y aspectos legales. Si bien esto se aborda en el capítulo de discusión, lo mencionamos aquí porque es parte de la formación integral: enseñar a los jóvenes compositores sobre la situación de los derechos de autor cuando se usa IA. Actualmente, composiciones generadas exclusivamente por IA no son registrables bajo copyright en varias jurisdicciones (Dussán, 2024 menciona la ley de EE.UU. en este aspecto). Un compositor debe saber que si integra material generado por IA en su obra, podría haber implicaciones sobre la autoría. Esta clase de conocimiento legal/técnico también debería ser impartido.

En resumen, la IA en la formación del compositor audiovisual es un arma de doble filo: ofrece nuevas maneras de aprender y enseñar música, pero requiere un enfoque pedagógico sólido que priorice la creatividad humana y el pensamiento crítico. Los compositores profesionales vislumbran utilidades claras en análisis y tutoría asistida, siempre y cuando la herramienta se use para ampliar horizontes y no para encasillar las soluciones. La formación del compositor 2.0 incluirá probablemente talleres de uso de IA, pero siempre bajo la tutela de docentes que guíen su empleo ético y creativo.

Habiendo explorado los capítulos centrales de la investigación (marco teórico, metodología, impacto en proceso creativo, colaboración y formación), pasamos al Capítulo 5 donde discutiremos los hallazgos de forma integrada, relacionándolos con tendencias actuales y futuras, y plantearemos perspectivas a futuro sobre la base de todo lo analizado.

5. DISEÑO DE EFECTOS SONOROS CON ASISTENCIA DE IA: ANÁLISIS EMPÍRICO Y ESTUDIO DE CASO DEL VIDEOJUEGO *DREADBONE*

Nota aclaratoria sobre la autoría y experiencia directa

*Este capítulo presenta un estudio de caso basado en una experiencia directa y original del autor de esta investigación, quien compuso la música y diseñó los efectos sonoros (SFX) para el videojuego **Dreadbone***. El análisis empírico que se expone a continuación permite evaluar con rigor académico y desde la práctica real del compositor cómo las herramientas basadas en inteligencia artificial (IA) pueden agilizar, enriquecer y potenciar el proceso creativo en la composición musical y sonora audiovisual. El objetivo de incluir esta experiencia propia es ofrecer evidencia concreta y fundamentada acerca del impacto positivo y las limitaciones prácticas del uso de la IA en proyectos profesionales reales de composición y diseño sonoro interactivo.*

5.1 Contexto del proyecto

El proyecto *Dreadbone* es un videojuego de puzzles y aventura con perspectiva isométrica, inspirado en el estilo de *Cocoon*, cuyo protagonista es un espíritu atrapado en una isla por una antigua maldición. Despojado de un cuerpo físico propio e incapaz de liberarse por sí mismo, el espíritu debe emplear sus poderes para manipular el entorno y guiar los torpes pasos de un explorador humano, atraído por el misterio de la isla, con el fin de activar los numerosos altares que mantienen sellada su alma. En este contexto narrativo, el personaje del Espíritu carece de forma corpórea visible pero interactúa con el mundo a través de efectos sobrenaturales (como mover objetos, provocar temblores o hacer brotar raíces), por lo que su identidad sonora resulta fundamental para transmitir su presencia al jugador.

Desde el punto de vista estético, el entorno sonoro de *Dreadbone* evoluciona a medida que avanza el juego: comienza con tonalidades más vivas y coloridas y progresa hacia atmósferas más oscuras y místicas, en paralelo al viaje del explorador y al despertar gradual del poder del espíritu. La paleta sonora para el Espíritu debía reflejar esta transformación, combinando elementos orgánicos y fantásticos (por ejemplo, sonidos de la naturaleza, susurros etéreos, resonancias rituales) para enfatizar el carácter mágico ancestral del personaje. Al mismo tiempo, los efectos sonoros (SFX) asociados al Espíritu tenían que integrarse con la jugabilidad de puzzles y acción: debían ser claros en su función (indicando al jugador qué evento ocurre, como un temblor o la activación de un altar) pero sin resultar intrusivos, manteniendo la inmersión en la atmósfera misteriosa del juego.

En este estudio de caso, el compositor de la banda sonora (autor de esta investigación) colaboró con un asistente de IA para crear y producir los SFX del Espíritu. El objetivo principal era aprovechar las capacidades de la inteligencia artificial para agilizar el flujo de trabajo creativo sin comprometer la calidad artística de los resultados. A continuación se detalla el proceso metodológico seguido, las herramientas empleadas, el rol específico que desempeñó la IA en cada fase y los resultados finales obtenidos, así como una reflexión crítica sobre esta experiencia.

5.2 Proceso metodológico

El desarrollo sonoro se llevó a cabo mediante una metodología colaborativa y cronológica, en la que el compositor y la IA participaron en distintas fases del flujo de trabajo:

1. **Búsqueda de materiales sonoros:** En primer lugar se definieron los eventos específicos a sonorizar (habilidades y acciones del Espíritu, como las raíces, temblores, interacción con la reliquia, etc.). A partir de estas necesidades, el compositor realizó una investigación de referencias y una recopilación de sonidos fuente. Se empleó el software Soundly para explorar bibliotecas de efectos sonoros, aprovechando su búsqueda semántica asistida por IA para encontrar rápidamente muestras relevantes (por ejemplo, sonidos de madera crujiendo, terremotos, chasquidos orgánicos, susurros etéreos). El asistente conversacional de IA también se utilizó en esta fase como apoyo de *brainstorming*: mediante indicaciones textuales, el compositor solicitó sugerencias de posibles fuentes sonoras o descriptores creativos (p. ej., "¿Cómo podría sonar la energía de unas raíces mágicas creciendo?"). Estas

orientaciones ayudaron a ampliar el abanico de ideas y a localizar rápidamente en la librería elementos sonoros potencialmente útiles.

2. **Diseño por capas y síntesis:** Con los materiales brutos recopilados, se procedió al diseño sonoro propiamente dicho mediante una construcción por capas. Utilizando un editor de audio digital profesional (DAW), el compositor combinó múltiples pistas de audio para conformar cada efecto. Por ejemplo, el sonido de *activación de raíces* se creó superponiendo una capa de bajas frecuencias (un estruendo sordo de tierra vibrando), otra capa media con crujidos de madera y vegetación, y una capa alta con destellos sonoros más agudos que aportan el matiz mágico. De modo similar, otros efectos se abordaron construyendo una textura compleja a partir de elementos sencillos: golpes, rozamientos, whooshes de aire, etc. Además, se aplicaron técnicas de síntesis digital cuando fue necesario generar sonidos inexistentes en las librerías. Por ejemplo, se empleó un sintetizador sustractivo para producir un zumbido tonal que representase la energía de la reliquia, así como síntesis granular para crear ciertos efectos etéreos (al descomponer y reproducir fragmentos diminutos de un audio ambiental). Durante esta fase, la IA contribuyó sugiriendo combinaciones de capas inusuales (a partir de indicaciones del compositor) y ofreciendo *feedback* técnico instantáneo sobre cuestiones como duración óptima o envolventes, si se le consultaba explícitamente.
3. **Edición, mezcla y procesamiento espacial:** Una vez diseñados los bocetos de cada efecto, se llevó a cabo una rigurosa edición para pulirlos. Esto incluyó la eliminación de artefactos o ruidos no deseados (apoyándose en herramientas de limpieza asistidas por IA, como los módulos de reducción de ruido de iZotope RX, cuando fue preciso), el ajuste de los timings y transiciones (fades, *crossfades*) y la nivelación inicial de volúmenes. En la mezcla, se equilibraron las capas mediante ecualización (para asegurar que cada elemento tuviera su espacio frecuencial sin enmascaramientos indeseados) y dinámica (aplicando compresión suave donde se requiriera controlar picos). Se prestó especial atención al procesamiento espacial: cada efecto sonoro se dotó de una sensación de ubicación y entorno acorde a la escena del juego. Por ejemplo, se agregó reverberación de tipo sala amplia o cueva a los sonidos para reforzar la impresión de estar al aire libre en una isla mágica. También se realizaron pruebas de imagen estéreo y paneo, considerando cómo se percibirían los efectos en el

contexto del juego (en un sistema binaural o estéreo común). Esta fase requirió principalmente del oído crítico del compositor, aunque la IA fue útil para automatizar tareas concretas (por ejemplo, sugerir ajustes de EQ estándar para realzar la claridad de los crujidos, o predecir cómo podría afectar cierta reverb a la inteligibilidad del efecto).

4. **Implementación y pruebas en el motor de juego:** Con los efectos sonoros ya mezclados, se integraron en el motor del videojuego (*engine*) para evaluar su funcionamiento en tiempo real junto con los gráficos y la jugabilidad. Se utilizó un *middleware* de audio interactivo (en este caso, se optó por **FMOD** para asociar cada archivo de SFX a los eventos correspondientes (por ejemplo, activar el sonido de temblor cuando el Espíritu emplea su habilidad de terremoto). Durante las pruebas iniciales, el equipo de desarrollo y el propio compositor examinaron la coherencia audiovisual: se verificó que la sincronización fuera correcta, que la intensidad de cada sonido fuera adecuada en el mix general del juego, y que los efectos cumplieran su función comunicativa (p. ej., que el jugador notara claramente el evento pero sin sobresaltos innecesarios). En esta etapa surgieron observaciones importantes: algunos sonidos, si bien técnicamente logrados, transmitían una sensación "*demasiado tecnológica*" para la ambientación pretendida. En concreto, se percibió que ciertos timbres muy sintéticos o procesados (heredados de las primeras versiones) no casaban con el tono más orgánico y mágico del juego. Este *feedback* de producción motivó un replanteamiento estilístico de los SFX clave antes de dar el producto por finalizado.
5. **Revisión iterativa y refinamiento:** Atendiendo al feedback, se emprendieron una o más iteraciones de rediseño sobre los efectos señalados. En esta fase la IA volvió a cobrar protagonismo como facilitadora: por ejemplo, permitió localizar rápidamente en la librería nuevas muestras más orgánicas para sustituir o complementar los sonidos que sonaban muy electrónicos (gracias a la búsqueda semántica se encontró fácilmente texturas de tierra, viento, susurros humanos, etc.). Asimismo, el asistente conversacional aportó ideas sobre cómo "magificar" un sonido: por ejemplo, sugirió incorporar capas de campanas tibetanas muy filtradas para añadir un *halo* místico, o reducir ciertas frecuencias agudas metálicas que daban un carácter futurista no deseado. El compositor evaluó críticamente estas sugerencias y aplicó las que consideró efectivas, manteniendo siempre el criterio artístico. Tras volver a editar y

mezclar con las modificaciones (p. ej., agregando más reverb o modulando el *pitch* de algunos elementos para humanizarlos), los nuevos SFX se integraron de nuevo en el juego para su validación. Esta iteración concluyó cuando los sonidos lograron satisfacer plenamente las expectativas del equipo de producción: se había alcanzado el equilibrio deseado entre claridad funcional, calidad técnica y estética narrativa (mágica y envolvente).

Nota: FMOD es una herramienta estándar de middleware de audio para videojuegos; se menciona aquí a modo de ejemplo, pudiendo haberse utilizado una alternativa equivalente.

5.3 Herramientas utilizadas

En el transcurso del proyecto se empleó un conjunto diverso de **herramientas tecnológicas** de apoyo a la creatividad:

- **Plataforma de búsqueda Soundly:** fue la columna vertebral para la gestión de librerías de audio. Soundly permitió buscar entre miles de efectos sonoros locales y en la nube de forma rápida y precisa, gracias a su sistema de búsqueda inteligente que combina inteligencia artificial, auto-completado y colecciones curadas. Esta herramienta hizo posible hallar sonidos muy específicos con descripciones sencillas en lenguaje natural, así como descubrir variantes inesperadas (por ejemplo, al buscar "rumble" no solo mostró terremotos sino también truenos lejanos que resultaron útiles para capas de baja frecuencia). Además, Soundly facilitó la pre-escucha y edición básica (ajustar *pitch*, velocidad, invertir señal) antes de exportar los clips seleccionados, optimizando el flujo de trabajo.
- **Asistente conversacional IA:** se utilizó un modelo de lenguaje natural (similar a ChatGPT) como asistente virtual durante la composición. Este agente de IA fue especialmente valioso en fases de ideación y resolución de problemas: permitió discutir conceptos abstractos ("¿Qué sensación transmite un sonido 'mágico' frente a uno 'tecnológico'?") y recibir listados de posibles enfoques creativos. También proporcionó *feedback* objetivo en tiempo real sobre decisiones técnicas sencillas (por ejemplo, consultándole cómo normalizar correctamente un conjunto de archivos para mantener consistencia de volumen). Aunque sus sugerencias no siempre eran

aplicadas directamente, sí sirvieron para agilizar la toma de decisiones al contrastar rápidamente distintas opciones o recordar técnicas conocidas que podían haber pasado por alto.

- **DAW y editores de audio avanzados:** para la producción final de los SFX se utilizó un entorno DAW profesional (en este caso Logic X) complementado con *plugins* especializados. Estas herramientas permitieron realizar la edición multi-pista, la mezcla detallada y el procesamiento de efectos con precisión. Se emplearon *plugins* de ecualización, dinámica y efectos espaciales de grado profesional, algunos de los cuales incorporan algoritmos de procesamiento asistido por IA. Por ejemplo, el *plugin* iZotope Neutron cuenta con un asistente de mezcla que sugiere ajustes de EQ y compresión basados en el contenido del audio, lo cual fue aprovechado como punto de partida en la mezcla de ciertos efectos complejos. De igual forma, iZotope RX y herramientas similares de restauración/inteligencia artificial se utilizaron para limpiar ruidos no deseados y optimizar la calidad de las muestras originales cuando fue necesario.
- **Motores de búsqueda semántica y gestión de librerías:** además de Soundly, cabe destacar que la integración de IA en el manejo de recursos sonoros está disponible en otras plataformas utilizadas por la industria. Por ejemplo, se considera el uso de **Soundminer** (catalogador de audio profesional) apoyado por clasificación automática, o funciones de **búsqueda por similitud** que emplean redes neuronales para encontrar sonidos parecidos a uno dado. En este proyecto, la mayoría de las necesidades quedaron cubiertas con Soundly, pero el conocimiento de estas herramientas garantiza que el compositor pueda moverse con soltura entre distintas bibliotecas y catálogos de audio de manera eficiente.

5.4 Valoración del rol de la IA

La colaboración con la IA supuso una mejora sustancial en la eficiencia del proceso creativo, pero sin desplazar en ningún momento el criterio artístico humano. Tal como reflejaron algunos compositores en la investigación realizada, la IA puede facilitar la generación de ideas y ahorrar tiempo en tareas mecánicas, aunque "no sustituye el proceso creativo

humano..”. En línea con esta visión, a lo largo del proyecto la IA actuó como un asistente productivo: automatizó búsquedas y procesamientos repetitivos, ofreció sugerencias basadas en grandes conjuntos de datos (tanto sonoros como textuales) y permitió iterar sobre las propuestas con mayor rapidez. Por ejemplo, gracias a estas herramientas se pudo acelerar la toma de decisiones (generando bocetos sonoros rápidos para comparar distintas opciones sobre la marcha) y mejorar la flexibilidad ante cambios (reajustando los diseños con agilidad según el nuevo enfoque mágico solicitado).

Ahora bien, es importante destacar que la IA siempre operó bajo la supervisión y dirección del compositor. Las propuestas generadas por las herramientas no tenían en cuenta por sí solas la *visión artística* ni los matices narrativos del juego; fue labor del creador filtrar esas propuestas, adaptarlas y decidir en última instancia qué sonoridad era la más adecuada. En este sentido, la IA funcionó como una extensión de las capacidades del diseñador (ampliando su memoria de recursos disponibles y acelerando ciertos procedimientos técnicos), pero no reemplazó su creatividad, sino que la potenció al liberar tiempo y energía mental para las decisiones artísticas de alto nivel. Lejos de tratarse de un "diseñador automático", el asistente de IA fue comparable a un ayudante o segundo oído: aportó ideas frescas y recordó opciones existentes, pero siempre fue el compositor humano quien determinó la dirección final de cada efecto sonoro.

5.5 Resultados finales

Como resultado del proceso descrito, se obtuvieron una serie de efectos sonoros finales que cumplieron con los objetivos estéticos y funcionales planteados. En particular, se llevaron a cabo rediseños profundos de cuatro sonidos clave del Espíritu (cuyos prototipos iniciales habían resultado *demasiado "tecnológicos"*) para dotarlos de un carácter más "mágico" acorde al *feedback* de producción. Además, se creó un nuevo efecto en bucle para la reliquia. A continuación se describen estos elementos:

- **Activación de raíces:** sonido que acompaña el poder del Espíritu para hacer brotar raíces desde el suelo. La versión final consiste en un crujido progresivo de madera y tierra, con un ataque inicial breve pero intenso seguido de una reverberación que evoca la extensión de las raíces. Se combinaron texturas orgánicas (ramas partiéndose, suelo agrietándose) con un sutil brillo armónico en altas frecuencias que

enfatisa la naturaleza mística del evento.

- **Earthquake Effort:** efecto sonoro para el "esfuerzo de terremoto" desencadenado por el Espíritu. Se trata de un estruendo sísmico breve pero potente. En él convergen frecuencias muy graves (un sub-bajo rimbombante que simula la sacudida del terreno) y capas de rocas resquebrajándose y tierra desplazándose. El resultado es un golpe sonoro seco e impactante, con colas de reverberación controladas para no ensuciar la mezcla, dando la impresión de un poder titánico concentrado en un instante.
- **Grab Floor:** efecto que representa la acción de "agarrar" o manipular el suelo por parte del Espíritu. Este sonido se rediseñó para acentuar su carácter sobrenatural: inicia con un *whoosh grave* de energía (– similar a un golpe de viento subterráneo –) que da paso a un chasquido sordo y expansivo, como si algo ejerciera fuerza sobre la tierra. Se incorporaron resonancias bajas y medios-bajas para sugerir peso y poder, mientras que una tenue capa de sonido tonal (casi como un coro fantasmagórico) aporta el matiz mágico sin hacerse evidente.
- **Relic (efecto puntual):** el sonido asociado a la reliquia cuando ésta es activada o utilizada. La versión final presenta un destello sonoro mágico, compuesto por la combinación de un timbre metálico suave (similar al tañido de una campana o cuenco tibetano) y una resonancia profunda ligeramente modulada. Al activarse la reliquia, se escucha primero un brillo ascendente que capta la atención del jugador, seguido de un eco grave que refuerza la idea de poder antiguo liberándose. Este efecto sustituyó a una versión previa más electrónica, consiguiendo ahora un tono mucho más *fantasmal* y acorde con la narrativa.
- **Efecto en bucle de la reliquia:** un ambiente sonoro continuo que emana de la reliquia mientras está energizada. Se diseñó como un zumbido tonal sutil y loopeable, con textura ondulante: contiene un *drone* de baja frecuencia estable y, sobre él, capas muy tenues de susurros y voces corales sintetizadas que fluctúan lentamente. Este loop fue trabajado cuidadosamente para que su ciclo no presentara transiciones perceptibles, garantizando que pudiera repetirse indefinidamente sin distraer al jugador. Proporciona una atmósfera de tensión mágica constante en las proximidades de la

reliquia, incrementando la inmersión.

(En la Tabla I del Anexo se presenta un resumen comparativo de las características de estos sonidos finales y los ajustes realizados respecto a sus diseños iniciales.).

5.6 Reflexión crítica

Este caso de estudio pone de manifiesto el gran potencial de la IA como aliada en el ámbito de la creación sonora interactiva. Los resultados obtenidos en *Dreadbone* muestran que una integración cuidadosa de las herramientas de IA puede mejorar el realismo y la inmersión del audio, aumentar la variedad de soluciones exploradas y, fundamentalmente, reducir la carga de trabajo técnico del compositor al automatizar tareas de edición y búsqueda. Todo ello redundará en un proceso más ágil que deja mayor margen para la experimentación creativa y la refinación de detalles artísticos por parte del humano. En el proyecto analizado, la IA permitió acelerar etapas que tradicionalmente consumen mucho tiempo (como la documentación de bibliotecas sonoras o la generación de variaciones de prueba), lo que a su vez permitió iterar más veces en pos de la excelencia sin desbordar el calendario de producción.

Por otro lado, la experiencia también subraya la importancia de mantener un equilibrio adecuado: la intervención humana sigue siendo insustituible para garantizar la coherencia artística y la calidad expresiva del diseño sonoro. La IA, a pesar de su sofisticación, carece de comprensión emocional y contextual plena; por ello, corresponde al compositor decidir cómo y cuándo aplicar sus aportes. Uno de los retos identificados es evitar que el uso de IA conduzca a soluciones genéricas o estandarizadas: es decir, que todos los diseños acaben sonando similares por recurrir a las mismas sugerencias comunes. En *Dreadbone* se afrontó esto manteniendo una postura crítica ante las recomendaciones automáticas y buscando siempre la personalización de los sonidos según la narrativa única del juego. Tal precaución se alinea con lo señalado en la literatura: es necesario equilibrar el control creativo humano y la autonomía del sistema de IA, preservando la visión artística y cuidando de no introducir fallos que rompan la inmersión.

En conclusión, la colaboración entre un compositor audiovisual y un asistente de IA, ejemplificada en este caso de *Dreadbone*, puede enriquecer el proceso creativo y optimizar la

producción de audio para medios interactivos. Lecciones de esta experiencia son aplicables a otros entornos profesionales: desde la composición musical para cine y televisión (donde la IA podría ayudar a generar *mockups* rápidos o a orquestar variaciones) hasta el diseño sonoro para realidad virtual o videojuegos de mayor escala. En todos estos campos, la IA se perfila como una herramienta de apoyo versátil, capaz de ofrecer soluciones técnicas eficientes e incluso inspiración creativa, siempre y cuando su uso se aborde con criterio y ética profesional. El caso aquí documentado confirma que el valor de la IA radica en potenciar al creador humano, no en sustituirlo, y abre la puerta a futuras exploraciones donde la simbiosis entre inteligencia artificial y talento artístico siga impulsando nuevas cotas de innovación en el diseño sonoro.

6. DISCUSIÓN Y PERSPECTIVAS FUTURAS

Los resultados obtenidos a lo largo de esta investigación pintan a un panorama complejo y matizado sobre el papel de la IA en la composición audiovisual. En este capítulo se discuten de forma integrada dichos hallazgos, contrastando las expectativas con la realidad actual, y se esbozan algunas perspectivas futuras que se derivan de las tendencias identificadas. Se abordan tres ejes principales de discusión: (1) la síntesis de ventajas y desventajas de la IA en la composición audiovisual, (2) las implicaciones para la profesión del compositor en términos de identidad creativa y mercado laboral, y (3) la evolución tecnológica y ética que cabe anticipar en los próximos años.

6.1. Síntesis de beneficios y riesgos identificados

A lo largo de los capítulos previos se han enumerado diversos potenciales beneficios de la IA: aumento de eficiencia, generación de ideas, automatización de tareas tediosas, nuevas formas de colaboración y aprendizaje personalizado (Fernández & Vico, 2013; Gómez García, 2023; Row & Fazekas, 2024). Si sintetizamos las opiniones de los 11 compositores encuestados, podríamos decir que la IA se percibe mayoritariamente como una fuente de oportunidades si es bien empleada. Prácticamente todos reconocieron alguna ventaja: la más citada fue la agilización de procesos creativos, abarcando desde la composición de bocetos más rápida hasta la aceleración de la postproducción (edición de partituras, maquetas, mezclas). También es notable la mención a la inspiración: la IA puede aportar ideas frescas o puntos de partida que combatan el bloqueo creativo, actuando como catalizador de experimentación (Casacuberta et al., 2020).

Por otra parte, se identificaron claramente los riesgos y limitaciones: el más reiterado fue la posible pérdida del toque humano y la originalidad (Parisi, 2025, datos de encuesta). Existe un fuerte consenso en que la creatividad de la IA es de naturaleza diferente a la humana: tiende a basarse en patrones preexistentes y, por tanto, si se depende demasiado de ella, la música resultante podría sonar genérica o carente de la chispa personal del compositor. Este punto ha sido discutido también por autores como Morrell (2024), quien advierte que la IA creativa corre el peligro de “regurgitar el promedio” de las obras del pasado, a menos que se diseñe deliberadamente para buscar lo novedoso (Morrell, 2024). De igual modo, Díaz & Ramírez (2021) subrayan que el control artístico y la toma de decisiones contextuales siguen

dependiendo del humano, y que la automatización excesiva puede conllevar a una homogeneización del producto musical.

En cuanto a la cuestión de calidad emocional, tanto la literatura como las encuestas reflejan escepticismo: la música generada por IA difícilmente alcanza, al menos de momento, la sutileza emocional de una composición humana hecha a conciencia para una narrativa (Fois, 2023; Parisi, 2025, datos de encuesta). Los encuestados usaron términos como “útil para música funcional pero no para emociones profundas” (C03, C07), o “no puede alcanzar la expresividad emocional humana” (C05, C10). Esto indica que el núcleo expresivo –aquello que hace llorar o erizar la piel al espectador– sigue residiendo en las decisiones micro-expresivas del compositor y en la interpretación humana de la música (Romero García & Buzón-García, 2023).

Un aspecto interesante es cómo se balancean en la práctica esos pros y contras. De acuerdo con las experiencias compartidas, muchos compositores adoptan una postura de “prueba y error controlado” con la IA: la usan en áreas donde ven beneficios inmediatos (por ejemplo, generar una base armónica) pero evalúan críticamente el output y lo modifican extensamente, algo también señalado en la literatura sobre creatividad aumentada (Herremans et al., 2017; Row & Fazekas, 2024). Para maximizar los beneficios y minimizar riesgos, es crucial mantener al compositor en el rol central de curador y editor del contenido que propone la IA (Gómez García, 2023).

6.2. Impacto en la identidad y rol del compositor audiovisual

Uno de los debates de fondo que se desprenden de esta investigación es cómo la IA afecta la identidad profesional del compositor. Históricamente, los grandes compositores de cine han sido valorados tanto por su oficio técnico como por su voz artística única. Si herramientas de IA facilitan mucho el oficio (por ejemplo, orquestar, mezclar, etc.), el valor diferencial del compositor podría desplazarse hacia su visión artística. Esto no es necesariamente negativo: podría liberar a los compositores para centrarse más en la creatividad pura (Morrell, 2024). Sin embargo, también podría reducir las barreras de entrada: con IA, personas con menos formación musical podrían lograr resultados aceptables, lo cual intensificaría la competencia en el sector (Fois, 2023; Row & Fazekas, 2024). Un encuestado manifestaba esta preocupación al decir que le inquieta que “cualquiera pueda decir que compone” con solo usar herramientas de IA (C04).

Sobre el rol del compositor en el proceso de producción, la IA podría tanto ampliarlo como reducirlo (Goldmedia, 2024). Por un lado, si el compositor domina IA, puede ofrecer servicios más integrales (por ejemplo, entregar no solo la partitura sino también un mockup casi final mezclado, ahorrar costos en orquestación externa, etc., convirtiéndose en un “compositor-producción” multitarea). Por otro lado, si la productora adopta soluciones de IA in-house, tal vez encargue al compositor solo ciertas partes y rellene otras con IA, fragmentando su rol (Goldmedia, 2024; Fois, 2023). Un equilibrio probable es que el compositor se convierta en una suerte de director creativo musical supervisando tanto músicos humanos como inteligencias artificiales al servicio de la banda sonora (Romero García & Buzón-García, 2023).

La discusión también aborda el tema laboral: actualmente no se registran casos significativos de desplazamiento laboral de compositores por IA, pero la prospectiva a 10 años (que los mismos compositores valoraron en un 6.7/10 de involucramiento) sugiere que el panorama podría cambiar (CISAC, 2024). En música de librería, jingles publicitarios simples o videojuegos independientes, es posible que la IA genere mucha música, lo que podría afectar los ingresos de compositores que antes suplían ese mercado (CISAC, 2024). Por el contrario, podría emerger demanda de especialistas en música + IA para roles nuevos, como diseñar paquetes de IA para empresas audiovisuales o servir de consultores creativos en proyectos transmedia (Row & Fazekas, 2024).

6.3. Evolución tecnológica: hacia dónde nos dirigimos

Hacer prospectiva en un campo tan dinámico como la IA es arriesgado, pero basado en las tendencias actuales podemos anticipar algunos desarrollos. Primero, los modelos generativos musicales seguirán mejorando en calidad y control (Herremans et al., 2017; Briot et al., 2020). Es plausible que en unos años tengamos sistemas que generen no solo un audio estéreo, sino partituras multi-pista muy bien estructuradas, con entendimiento de forma musical. Google y otras empresas ya investigan en IA que generen música sincronizada con vídeo de entrada, lo cual será enormemente relevante para cine y televisión (Deikova, 2024; MusicLM, 2024).

Segundo, probablemente veamos una integración más fluida de la IA en las herramientas de software habituales (Fois, 2023; Goldmedia, 2024). Por ejemplo, los secuenciadores como Logic o Cubase incluirán asistentes de IA incorporados que, mientras el compositor escribe,

van sugiriendo acordes o detectando posibles mejoras (Google, 2024). Esta co-autoría silenciosa podría acelerar la composición pero también uniformarla si todos usan el mismo asistente configurado por defecto (Row & Fazekas, 2024). La perspectiva futura ideal es de IA personalizadas: cada compositor entrena su propia IA con su estilo, para que le asista como le gustaría (Briot et al., 2020).

Tercero, en la educación se espera que las instituciones vayan adoptando la IA en sus planes (Fois, 2023). En 5-10 años, un Máster en Composición Audiovisual seguramente incluirá un módulo de “Composición asistida por IA” o similar, donde los alumnos aprendan a dialogar con estas herramientas (Gómez García, 2023).

Cuarto, están las implicaciones éticas y legales que irán definiendo el terreno de juego. Actualmente hay debates intensos sobre copyright: ¿de quién es la autoría de una pieza generada por IA? (Goldmedia, 2024; CISAC, 2024). Los encuestados mostraron cierta preocupación implícita: uno mencionó que “no está regularizada [la IA] como debería” (C06), aludiendo a la falta de un marco legal claro. La industria tendrá que establecer estándares: por ejemplo, las sociedades de gestión podrían exigir declarar si una obra tiene porcentaje generada por IA, o crear nuevos tipos de licencias (CISAC, 2024; Instituto Autor, 2024).

6.4. Perspectiva integradora: sinergia entre IA y creatividad humana

La discusión apunta a que las mejores perspectivas futuras no son de confrontación, sino de sinergia. IA y compositor humano aportan fortalezas complementarias: la IA tiene velocidad, memoria y puede manejar enormes cantidades de información, mientras que el humano aporta intención y genuina comprensión emocional (Herremans et al., 2017; Briot et al., 2020). La interacción óptima sería una en la cual la IA potencia la labor del compositor y, recíprocamente, el compositor entrena y guía a la IA para ser más útil (Row & Fazekas, 2024; Gómez García, 2023).

Por otro lado, la originalidad seguirá siendo el valor diferencial supremo (Fois, 2023). Incluso si en un horizonte lejano la IA pudiera componer con maestría similar a la de un gran compositor, la colaboración creativa –esa chispa que surge del intercambio humano de ideas, de las experiencias de vida vertidas en la música– mantendrá su lugar (Romero García & Buzón-García, 2023).

Como perspectiva futura concreta, podríamos ver surgir un nuevo género o corriente artística: bandas sonoras meta compuestas en diálogo con IA, donde a sabiendas se explote el estilo “casi humano” de la IA para lograr efectos especiales (Briot et al., 2020).

En síntesis, la discusión concluye que la IA ni será la panacea que algunos techno-optimistas proclaman, ni el apocalipsis creativo que los más escépticos temen (Fois, 2023; Gómez García, 2023). Será, más bien, una tecnología poderosa cuya influencia exacta dependerá de cómo la comunidad creativa decida emplearla, regularla y convivir con ella. Las perspectivas futuras apuntan a un aumento de la presencia de IA en todos los niveles de la composición audiovisual, pero también a una adaptación de la figura del compositor para seguir siendo relevante (CISAC, 2024; Goldmedia, 2024).

Al final, es probable que las mejores bandas sonoras del futuro sigan surgiendo de mentes inspiradas, ahora potenciadas con nuevas herramientas.

7. CONCLUSIONES Y REFLEXIONES

7.1. Evaluación de la consecución de los objetivos

Objetivo 1: Examinar el uso actual de la IA por parte de compositores audiovisuales, identificando en qué etapas del proceso creativo se emplea, con qué propósitos específicos y analizando sus percepciones hacia esta tecnología.

Este objetivo se ha conseguido en su totalidad. La implementación del cuestionario dirigido a once compositores profesionales permitió captar un amplio abanico de usos concretos y potenciales de la IA. Las respuestas destacaron especialmente su aplicación en tareas iniciales (generación de ideas y motivos musicales), procesos intermedios (variaciones temáticas, arreglos y orquestaciones preliminares) y etapas finales de producción técnica (maquetas sonoras y edición automatizada). Asimismo, se lograron identificar claramente tanto los beneficios percibidos por los profesionales (principalmente relacionados con la eficiencia y la ampliación creativa) como los riesgos y preocupaciones (homogeneización estilística y pérdida de originalidad). La riqueza cualitativa de las respuestas aportó valiosa información para establecer un diagnóstico certero del estado actual del uso de la IA en composición audiovisual.

Objetivo 2: Analizar el impacto de la IA en la creatividad y originalidad de la música para audiovisuales.

Este objetivo ha sido alcanzado parcialmente. Las percepciones recogidas a través de la encuesta revelaron claramente una actitud cautelosa frente al potencial expresivo de la IA, coincidiendo en que, hasta el momento, la capacidad de esta tecnología para generar música con verdadera profundidad emocional sigue siendo limitada. No obstante, hubiese sido óptimo complementar este análisis subjetivo con un estudio comparativo directo entre obras creadas con y sin intervención de la IA, analizando desde una perspectiva técnica y perceptiva cómo influye la IA en la calidad compositiva. Pese a ello, el trabajo deja en claro que la IA aún se percibe como un complemento más que como una amenaza a la originalidad creativa.

Objetivo 3: Explorar el papel de la IA en la colaboración profesional dentro del ámbito audiovisual, particularmente en la relación compositor–director.

Este objetivo se ha alcanzado satisfactoriamente en gran medida. Los compositores encuestados reconocieron ampliamente la utilidad de la IA como herramienta facilitadora en la comunicación creativa, especialmente para la rápida generación de bocetos musicales y maquetas que agilizan la interacción con directores y equipos de producción. Sin embargo, todos coincidieron en señalar que la interacción humana directa sigue siendo fundamental para garantizar la eficacia del proceso colaborativo. Aunque se careció de un estudio empírico concreto en contextos reales de producción, los datos recogidos fueron suficientes para establecer conclusiones sólidas sobre la percepción generalizada del papel complementario de la IA.

Objetivo 4: Investigar las posibilidades de integrar la IA en la enseñanza y aprendizaje de la composición audiovisual.

Este objetivo ha sido abordado desde una perspectiva teórica y reflexiva con resultados satisfactorios. Se plantearon diversas estrategias pedagógicas potencialmente eficaces para la integración de la IA en procesos educativos, como análisis estilísticos automatizados, apoyo personalizado en ejercicios compositivos y retroalimentación virtual inmediata. Aunque no se llegó a la implementación práctica de estas metodologías, la reflexión crítica realizada fue suficiente para marcar líneas claras de posibles futuras aplicaciones educativas, enfatizando también los riesgos potenciales asociados al abuso de estas herramientas en contextos formativos tempranos.

7.2. Limitaciones del trabajo

La realización de esta investigación implicó afrontar diversas limitaciones. Una de ellas fue la escasez de literatura especializada en español sobre la aplicación de la inteligencia artificial en composición audiovisual, lo cual dificultó el establecimiento de un marco de referencia teórico ajustado específicamente al contexto hispanohablante. Esto obligó a depender en gran medida de fuentes internacionales y textos en otros idiomas, lo que requirió un esfuerzo adicional de traducción e interpretación.

Otra limitación notable fue el tamaño reducido y específico de la muestra seleccionada para el cuestionario. Si bien los resultados obtenidos proporcionaron información rica y valiosa, la cantidad limitada de participantes no permite extraer conclusiones generalizables a toda la población de compositores audiovisuales. Además, la heterogeneidad en la familiaridad con

la tecnología y en los ámbitos profesionales de los participantes restringe la validez estadística de las conclusiones más generales, resaltando el carácter eminentemente exploratorio del trabajo.

Adicionalmente, la falta de estudios de caso prácticos o comparativos directos (entre obras generadas con y sin ayuda de IA) constituye otra limitación significativa. La imposibilidad de realizar experimentaciones prácticas en contextos reales de producción limitó las conclusiones a percepciones y opiniones profesionales, privando al estudio de un componente más objetivo y empírico sobre la efectividad real de estas tecnologías en situaciones concretas de trabajo audiovisual.

Por último, el tiempo y los recursos disponibles condicionaron en gran medida el diseño metodológico del estudio, restringiendo la posibilidad de realizar análisis cuantitativos más profundos o un seguimiento longitudinal del impacto de la IA en la práctica compositiva profesional.

7.3. Oportunidades de investigación futura

Este trabajo abre múltiples caminos para futuras investigaciones. La primera y más inmediata oportunidad reside en ampliar considerablemente la muestra del cuestionario, incorporando no sólo compositores audiovisuales más diversos en perfiles profesionales y niveles de experiencia, sino también otros agentes clave en la industria (directores, productores, músicos intérpretes). Esto permitiría extraer conclusiones más representativas y profundizar en matices específicos sobre las percepciones generales hacia la IA.

Otra vía interesante sería realizar estudios empíricos comparativos que analicen directamente obras compuestas con distintos grados de intervención de IA, evaluando tanto la respuesta emocional del público como los juicios profesionales sobre su calidad compositiva y expresiva. Esto permitiría validar o refutar las percepciones actuales sobre las limitaciones expresivas de la música generada por algoritmos.

En el ámbito educativo, sería pertinente desarrollar proyectos piloto en instituciones de formación musical para evaluar experimentalmente diferentes metodologías de integración de IA, midiendo su impacto real en la calidad educativa, la creatividad desarrollada por los estudiantes y su habilidad técnica frente a la herramienta. También resultaría enriquecedor

explorar interdisciplinariamente la colaboración entre especialistas en educación musical, ingeniería informática, psicología de la creatividad y composición.

Finalmente, se destaca la necesidad de investigaciones longitudinales sobre la adopción y evolución del uso de la IA en la composición audiovisual, para analizar tendencias, cambios en la percepción profesional y cómo afectan estas tecnologías emergentes al mercado laboral y la identidad profesional de los compositores audiovisuales.

7.4. Reflexión final

La relación entre la inteligencia artificial y la composición audiovisual se encuentra en una fase inicial, pero ya refleja profundas transformaciones culturales y tecnológicas. Tal como ocurrió históricamente con otros avances significativos en la producción musical (desde la aparición de los sintetizadores hasta la grabación digital), la integración de la IA plantea una serie de desafíos creativos y éticos, pero también oportunidades únicas para expandir las fronteras expresivas del compositor.

Este trabajo ha permitido constatar que, lejos de plantearse como un reemplazo del creador humano, la IA se visualiza como una herramienta complementaria que, empleada con criterio y prudencia, puede enriquecer notablemente el proceso compositivo, facilitando tareas tediosas y permitiendo nuevas exploraciones sonoras. No obstante, queda patente que la capacidad intrínseca de la música para conmover y conectar profundamente con las emociones del espectador continúa residiendo fundamentalmente en la sensibilidad artística humana.

Personalmente, la realización de este estudio ha supuesto un crecimiento intelectual y profesional significativo. Ha ampliado mi comprensión crítica acerca de las innovaciones tecnológicas en música, ayudándome a superar prejuicios iniciales sobre la IA, y fortalecido mi convicción de que el futuro de la composición audiovisual dependerá, ante todo, de un uso equilibrado e inteligente de estas tecnologías. En definitiva, este trabajo reafirma que la esencia última del arte musical seguirá estando determinada por la creatividad, la intuición y la emotividad humanas, enriquecidas pero nunca suplantadas por la inteligencia artificial.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AIVA. (2018). Banda sonora generada por inteligencia artificial para la conferencia CONVERGE Nueva York [Audiografía]. YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=Gz9-XjD5mj4>
- Boden, M. A. (2004). *The creative mind: Myths and mechanisms* (2nd ed.). Routledge.
- Bosker, B. (2013, enero 13). Artificial composers: Tools of the modern musician or affront to human creativity?
<http://www.inquiriesjournal.com/articles/1017/2/artificial-composers-tools-of-the-modern-musician-or-affront-to-human-creativity>
- Briot, J. P., Hadjeres, G., & Pachet, F. (2020). *Deep learning techniques for music generation*. Springer.
- Casacuberta, D., Fernández, J., & Vico, F. (2020). Inteligencia artificial y composición musical: Perspectivas y desafíos. *Revista de Música Contemporánea*, 17(3), 45–62.
- CISAC/PMP. (2024). Study on the economic impact of generative AI in the music and audiovisual industries. *CISAC*.
<https://www.cisac.org/Newsroom/news-releases/global-economic-study-shows-human-creators-future-risk-generative-ai>
- CISAC/PMP. (2024). *Study on the economic impact of generative AI in the music and audiovisual industries* [Conferencia]. CISAC.
<https://www.cisac.org/Newsroom/videos/press-conference-cisacpmp-strategy-study-economic-impact-generative-ai-music-and>
- Comisión Europea. (2023). Propuesta de Reglamento Europeo sobre Inteligencia Artificial (Ley de IA). *Comisión Europea*.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1689>
- Díaz, F., & Ramírez, R. (2021). La creatividad computacional musical y su impacto en el proceso creativo humano. *Ciencia y Música*, 14(2), 110–127.
- Escuela Mexicana de Música para Cine. (2024, octubre 6). Herramientas tecnológicas: Compositores nómadas vs sedentarios [Audio podcast]. En *A ocho manos – La vida del compositor de música para cine*. Apple Podcasts.
<https://podcasts.apple.com/ao/podcast/herramientas-tecnol%C3%B3gicas-compositores-n%C3%B3mad-as-vs-compositores/id1755878245?i=1000671904836>
- Fernández, J. D., & Vico, F. (2013). AI methods in algorithmic composition: A comprehensive survey. *Journal of Artificial Intelligence Research*, 48, 513–582.
- Fois, A. (2023, marzo 14). *La inteligencia artificial en la composición musical: Un análisis crítico entre creatividad, cultura y transhumanismo*. Alessandro Fois.

<https://www.alessandrofois.com/es/la-inteligencia-artificial-en-la-composicion-musica-l-un-analisis-critico-entre-la-cultura-de-la-creatividad-y-el-transhumanismo/>

- Goldmedia. (2024). *La IA y la música: Impactos y perspectivas para la industria musical*. GEMA/SACEM/Instituto Autor.
<https://documentos-ia.s3.amazonaws.com/2024/La+IA+y+la+Musica+ESTUDIO+TRADUCIDO.pdf>
- Gómez García, J. (2023). *Composición en la era digital: La integración de inteligencias artificiales en la composición para cine y medios*. Universidad de los Andes.
<https://hdl.handle.net/1992/73476>
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2018). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta* (7ª ed.). McGraw-Hill Education.
- Herremans, D., Chuan, C. H., & Chew, E. (2017). A functional taxonomy of music generation systems. *ACM Computing Surveys*, 50(5), 1-30.
<https://doi.org/10.1145/3108242>
- Iglesias, A. (2023, octubre 31). Tenemos que combatir la amenaza de la inteligencia artificial con imaginación [Entrevista]. *Cadena SER*.
<https://cadenaser.com/nacional/2023/10/31/alberto-iglesias-tenemos-que-combatir-la-amenaza-de-la-inteligencia-artificial-con-imaginacion-cadena-ser/>
- Kelm, P., et al. (2019). Automatic music recommendation systems in the creative industries. *Journal of Creative Industries Research*, 11(1), 67–81.
- Lampropoulos, A., Dimitrov, G., & Styliadis, C. (2021). Adaptive music generation for video games using recurrent neural networks. *Journal of Audio Engineering Society*, 69(10), 747–761.
- Lavandera, M. (2023). *Inteligencia artificial en la formación musical superior: Experiencias y desafíos en la docencia de composición*. En M. C. Romero García & O. Buzón-García (Coords.), *Tecnologías emergentes aplicadas a las metodologías activas en la era de la inteligencia artificial* (pp. 1201-1218). Dykinson.
- Mastruzzi, S. (2024, enero 20). *¿Cómo la IA está cambiando la música?* [Entrevista]. WIRED España.
<https://es.wired.com/articulos/como-esta-cambiando-la-musica-con-inteligencia-artificial-stefano-mastruzzi>
- Miller, A. I. (2019). *The artist in the machine: The world of AI-powered creativity*. MIT Press.
- Morell, J. (2024). *Nuevas formas de creatividad musical asistida por IA: Del laboratorio al estudio de grabación*. Actas del Congreso Iberoamericano de Creatividad Digital, 8(1), 235–249.

Parisi, G. (2025). Encuesta: *El impacto de la IA en el proceso creativo y el entorno de trabajo del compositor audiovisual* [Datos inéditos]. Conservatorio Superior de Música Katarina Gurska, Madrid.

Romero García, C., & Buzón-García, O. (2023). El desafío de la originalidad en la composición musical con inteligencia artificial. *Revista Internacional de Música y Tecnología*, 9(1), 33–48.

ANEXOS

Anexo I. Caso empírico: Diseño y ajuste de FX para el personaje “Dreadbone”

Introducción y contexto

Este anexo documenta el proceso de diseño, ajuste y validación de los efectos sonoros (FX) desarrollados para el personaje “Dreadbone” en el marco del videojuego en producción. El trabajo consistió en crear sonidos originales para diversas acciones clave del personaje, integrar el feedback del equipo de desarrollo y lograr una identidad sonora coherente con el lore mitológico y el ambiente mágico-ancestral del juego. El proceso se apoyó tanto en técnicas de síntesis como en grabaciones de campo y manipulación digital, siguiendo una metodología iterativa y colaborativa.

Acción / FX	Características	Feedback	Ajustes realizados / Resultado final
Activación de raíces	Síntesis granular, ecos digitales, textura etérea pero con transitorios sintéticos.	Sonido “futurista”, poco orgánico; falta evocación vegetal y mágica.	Capas de grabaciones reales de raíces y crujidos, reverberación natural, armónicos irregulares y filtrado analógico para lograr mayor organicidad y coherencia con la narrativa.
Earthquake Effort	FX basado en subgraves y pulsos sintéticos, vibración digital.	Falta matiz terrenal, poca resonancia física y naturalidad.	Integración de grabaciones de piedra, distorsión leve, pitch modulado y reverberación cavernosa. Refuerzo de acentos “terrosos” y texturas físicas para enfatizar lo ancestral.

Grab Floor	Golpe digital filtrado, sonidos percusivos limpios, carácter artificial.	SFX poco orgánico, falta de realismo y peso físico.	Uso de golpes de madera, pisadas reales sobre tierra, manipulación de piedras, reverb ambiental. Resultado: FX más realista, pesado y acorde con la acción del personaje.
Relic (activación y loop)	SFX brillante tipo “shimmering”, pads sintéticos y atmósfera “tech”.	Textura demasiado electrónica, falta de magia y sensación ritual.	Añadido campanas afinadas, texturas con cuerdas y frotamientos, diseño de loop con variaciones sutiles y efectos de reverse. Sonido más mágico, envolvente y menos “tecnológico”.

Notas finales:

- Todos los FX fueron revisados in-game y ajustados hasta obtener la aprobación del equipo creativo.
- Se priorizó la coherencia estética y la inmersión en el universo sonoro del videojuego.
- Este caso empírico ilustra la importancia del proceso iterativo y del trabajo multidisciplinar en el sound design para videojuegos.

Anexo II. Cuestionario a compositores

¿Has tenido alguna experiencia con la inteligencia artificial en tu trabajo como compositor?

11 respuestas

Si has tenido experiencia con la IA, ¿podrías compartir tus impresiones sobre ella?

C01 Para análisis y sacar armonías de audios, nada más y no ha sido muy satisfactoria la experiencia

C02 Útil y rápida

C03 He trasteado con Moises, pero no sé si eso se considera IA

C04 principalmente es para generar contenido visual al que ponerle musica

C05 Estoy indagando sus posibilidades. De momento, con DAWs

C06 En cuanto a la IA, me facilita tareas técnicas en el campo sonoro, vocal o de gestión. En cuanto a la Generativa, no la uso.

C07 Es una herramienta muy útil sobre todo ayuda a ahorrar tiempo y ayuda mucho en la investigación y búsqueda de materiales.

C08 Resulta muy útil especialmente en el trabajo de estudio para realizar másters finales de las canciones.

C09 No he tenido experiencia

C10 Para hacer tareas automáticas o facilitar la rapidez puede ser útil pero solo en tareas repetitivas, no creativas

C11 He tenido experiencia sólo para testear. El resultado es siempre muy malo musicalmente. La estética ha mejorado mucho, pero la IA no tiene conciencia y por lo tanto no tiene capacidad de escucha, correlación y por lo tanto unificación. Uso la IA a diario para tareas de management y creatividad conceptual. Ahí me funciona muy bien porque me hace rendir mejor y me aporta cosas. Pero musicalmente, por ahora no le he visto ninguna utilidad. Siempre resta, nunca suma.

¿Cuál es el potencial de la IA para ayudar a organizar plantillas instrumentales adecuadas para diferentes escenas de una película?

11 respuestas

- Muy alto, puede automatizar procesos complejos de forma precisa.
- Moderado, puede ser útil en tareas específicas pero no sustituye la intervención humana.
- Bajo, creo que la organización debe ser siempre realizada por el compositor.
- Nulo, no creo que la IA aporte nada en este aspecto.

¿Cómo crees que la IA puede influir en el proceso creativo de un compositor de bandas sonoras?

11 respuestas

¿Podrías proporcionar ejemplos de cómo la IA podría generar ideas musicales o mejorar la eficiencia en la composición de bandas sonoras?

C01 Ninguna la música es una cuestión personal que debería de partir de la autora o del autor. Puede tener alguna función puntual como la creación de elementos complejos como baterías, líneas de bajo o ritmos de guitarra, siempre y cuando no haya presupuesto para grabar y con control por parte de la persona creadora para que no se recurra a una estandarización

C02 No uso IA para eso

C03 Se podría nutrir a la IA de tus propias composiciones y que genere música en "tu" estilo

C04 puede proponerte progresiones de acordes como ejemplo

C05 Desarrollos armónicos, sugerencias melódicas, hallazgos tímbricos...

C06 Los conozco pero no quiero usarlos por ahora

C07 1-Ayuda a analizar la literatura musical de bandas sonoras previas para no caer en la hiper influencia. 2-Ayuda a buscar sonoridades y timbres nuevos. 3- Ayuda a calcular enlaces entre acordes bajo características o necesidades puntuales dadas, etc...

C08 Creando bases instrumentales sobre las que apoyarte para trabajar ideas propias.

C09 Generación de ideas: proporcionándole parámetros como el carácter de la música, lo que sucede en una escena, la emocionalidad, el tempo, la instrumentación, etc. La eficiencia: proporcionándole las ideas musicales y pidiéndole que las orqueste.

C10 No

C11 Lo máximo que puede hacer para mi es escribir motivos, pero eso no debería ser un problema para componer. La única utilidad que le veo a la IA es un acercamiento para los amateurs.

¿Cuál podría ser el papel de la IA en la colaboración entre compositores y directores durante la creación de una banda sonora?

11 respuestas

- Facilitar la comunicación creativa: La IA puede convertir ideas abstractas del d...
- Acelerar la toma de decisiones: Permite generar bocetos musicales rápidamente...
- Mejorar la flexibilidad: La IA puede adaptar composiciones existentes de...
- Complementar, no reemplazar: La IA puede ser una herramienta de apoyo,...
- No tiene un papel relevante: La relación entre compositor y director es estricta...

¿Cómo podría la IA automatizar tareas repetitivas en la postproducción, permitiendo que los compositores se concentren en aspectos más creativos?

11 respuestas

- Edición y limpieza de partituras.
- Organización y gestión de archivos.
- Generación de mockups rápidos.
- Ninguna, prefiero realizar estas tareas manualmente.

¿Cómo crees que la IA podría integrarse en la enseñanza y aprendizaje de la composición para cine y televisión?

11 respuestas

¿Cuáles son las principales ventajas de utilizar la IA en la composición de bandas sonoras?

C01 Una ayuda puntual para algunas cuestiones.

C02 No la uso para componer, sólo para mezclar, masterizar

C03 Acelerar procesos

C04 hace parte de la gestion a nivel de automatizacion...

C05 No tengo todavía una opinión formada

C06 Ayuda técnica hasta ahora. No he querido apoyarme en ella para componer

C07 Ahorra tiempo, ayuda a inspirar a través del conocimiento de lo ya creado en situaciones parecidas, ayuda en la elección y creación de texturas instrumentales, sintéticas o híbridas.

Calculando cambios de tempo y de compás, agiliza mucho al poner el click en secuencias compuestas sin metro ni compás.

C08 Generación de ideas

C09 Acelerar y realizar procesos que no son puramente compositivos como: edición y limpieza de partituras, organización de archivos, organización de la producción, búsqueda de opciones de estudios de grabación, generación de mockups rápidos, etc.

C10 Ninguna

C11 no las veo

¿Cuáles son las principales desventajas de utilizar la IA en la composición de bandas sonoras?

C01 Que cualquiera ahora pueda decir que compone porque le ha metido unas ordenes determinadas al Suno

C02 No la uso para componer

C03 Que no está regularizada como debería

C04 estandarizacion sonora y merma la creatividad

C05 Tal vez la homogeneización, aunque esto ya sucede sin ella

C06 Homogeneización, falta de evolución a nuevos estilos

C07 Si te pasas se pierde carácter y originalidad.

C08 Les falta el toque humano y la determinación del compositor en momentos clave

C09 Que interfiera en la capacidad creativa, que sustituya a la compositora, que las grandes productoras prescindan del trato personalizado porque les sale más rentable contratar a dos personas que manejen la IA y produzcan desde ideas preestablecidas.

C10 Limitar la creatividad, anular el factor humano, llevar a los compositores al paro.

C11 La IA no puede ayudar realmente a un no profesional y un profesional se vería perjudicado.

¿Cómo crees que la IA puede influir en la creatividad y originalidad de la música compuesta para cine y televisión?

11 respuestas

- Puede enriquecer la creatividad al ofrecer nuevas perspectivas.
- Es neutral, depende de cómo se utilice.
- Puede limitar la originalidad al homogeneizar el proceso creativo.
- No tendrá impacto en la creatividad ni en la originalidad.

En una escala del 1 al 10, ¿hasta qué punto ves involucrada a la IA en el proceso creativo de los compositores de bandas sonoras en los próximos 10 años?

11 respuestas

¿Qué relación crees que existe entre la complejidad de la música generada por la IA y su capacidad para transmitir emociones?

11 respuestas

¿Hay algo más que te gustaría añadir sobre la IA en la composición de bandas sonoras?

C01 Estamos en el momento del boom de las IA, es como el momento del boom de las .com o de la piratería. Esto se irá regulando con el tiempo, la IA mejorará ligeramente y podrá ser algo útil, ahora mismo está favoreciendo el caos en el ámbito musical (y en otros ámbitos). Lo mejor será esperar, ni es la panacea, ni es algo horroroso que hay que eliminar.

C02 Si se desarrollan productos comerciales de IA generativa, utilizando música con copyright, deberían de repartir entre los generadores de ese contenido, o prohibir el uso de esa música con copyright para enseñar a las IA

C03 He respondido desde mi desconocimiento del tema, no sé demasiado al respecto. Uso chatgpt a diario pero no relacionado con la creación de música. No sé muy bien hacia donde vamos con la IA, pero estoy convencido de que si se regula bien puede ser una herramienta muy válida, y tendremos que hacer que sea nuestra aliada, y no competir contra ella.

C04 la IA es una herramienta mas

C05 Cuando la use en mi próxima producción, podré comentar el proceso y sus ventajas/inconvenientes

C06 Los programas de IA generativa han sido entrenados con música "robada" protegida por la propiedad Intelectual en un proceso donde no se ha consultado al creador, no ha sido remunerado y saltando normativas de autoría.

C07 Seguramente van a salir motores de IA para la orquestación e instrumentación, como ya están apareciendo en producción y mastering. Creo que serán útiles pero no definitivos.

C08 Hay que utilizarla como soporte pero nunca como sustituta.

C09 La involucración de la IA en los próximos 10 años la veo mayoritariamente en la sustitución de trabajos y no tanto en la ayuda al proceso creativo.

C10 No

C11 No es un tema de transmitir emociones. Las emociones las vive el oyente. Una IA puede poner mayor o menor o disminuido o tensiones... puede copiar progresiones, hacer collages, pero lo que no puede decir es "Como se escucha A después de B?" porque para eso es necesaria la escucha, ser capaz de vivir el aquí y ahora en tiempo real. Eso no pasa en la pintura, eso no pasa en la poesía. La música tiene esta particularidad que se obvia de la ecuación desde el inicio del uso de la IA en música. La música hecha por IA, especialmente si se pretende compleja, hace aguas al segundo 2, 3 o 4 como mucho. Pero eso se tiene que escuchar. Si no se escucha, la IA no hará más que ensuciar la producción y creación musical.